

L'etimologia dels topònims opacs a partir d'un mètode cognitiu i interdisciplinari

Núria Garcia-Quera

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Departament de Geografia. Edifici B, C/ de la Fortuna, planta 1. 08193 Bellaterra, Espanya

nuria.garcia.quera@uab.cat; nuria@tornafort.com

This document contains the Catalan translation of *The etymology of opaque place names based on a cognitive and interdisciplinary method*, Language Sciences. <https://doi.org/10.1016/j.langsci.2024.101688>

© 2024 L'autora. Publicat per Elsevier Ltd. Aquest és un article d'accés obert sota la llicència CCBY (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Destacats

- El mètode actual en etimologia toponímica té fases dèbils que bloquegen resultats empírics.
- L'etimologia toponímica necessita la lingüística del corpus, la geografia i l'estadística.
- La majoria de topònims opacs serien l'aglutinació de mots per descriure el seu emplaçament.
- Els topònims opacs europeus podrien contenir cognats prehistòrics referits a conceptes.
- Una llengua europea comuna hauria utilitzat mots referits a conceptes essencials.

Resum

El mètode per investigar l'etimologia dels topònims opacs (no sabem què signifiquen) ha estat el mateix des del segle XIX i, segons la nostra recerca, presenta algunes fases dèbils. És per aquest motiu que hem dissenyat i experimentat una metodologia diferent, amb un enfocament cognitiu i geogràfic. L'objectiu inicial no ha estat saber quin és l'idioma de creació dels topònims opacs, sinó a què es refereixen.

A partir dels principis de la lingüística del corpus, primer es va construir un corpus de 180 topònims poblacionals pirinencs, amb les seves citacions antigues de documents medievals. En total el corpus va ser de 464 topònims. A continuació, cada topònim es va associar amb les seves variables morfològiques (totes les segmentacions possibles del topònim) i geogràfiques (els elements del paisatge d'allà on es troba el poble). Finalment, els filtres estadístics van permetre relacionar els 1.179 segments dels topònims opacs del corpus amb 133 elements del paisatge. Gràcies a això, es van poder reconstruir cinc cognats (servien per formar paraules en llengües europees de diferents afiliacions) prototípics (models a partir dels quals poden haver-hi variacions). Mostren una gran antiguitat perquè es refereixen a uns conceptes bàsics i polivalents: 'allò que està tallat', 'allò que no es mou', 'allò que és al damunt', etc. I, d'altra banda, formen part de paraules actuals de llengües europees d'afiliacions diferents. Per tant, aquesta recerca d'arqueologia lingüística posa al descobert que en els topònims opacs europeus, considerats fòssils lingüístics per la seva permanència en el temps, podrien perdurar cognats prehistòrics d'una llengua antiga comuna, possiblement protoindoeuropea.

Paraules clau

Toponímia, Metodologia etimològica, Estadística, Geografia, Enfocament cognitiu, Cognats

1. Introducció

La motivació de la recerca que s'explica en aquest article es podria compartir amb els humans de tot el planeta. Perquè, a qui no li agradaria saber què significa aquell nom estrany del seu poble? Per què se'l va anomenar d'aquella manera i no d'una altra? Si els topònims són transparents i s'entenen no els fem cas (per exemple, el nom català *Vilanova*, 'vila nova' en el passat), però quan són opacs ens desperten una gran curiositat.

A Catalunya gairebé totes les propostes etimològiques dels noms dels pobles són de Joan Coromines (1905-1997), l'etimòleg català més destacat tant del lèxic com dels topònims. Estan recollides als vuit volums de l'*Onomasticon Cataloniae* i el mètode que es va utilitzar és el mateix que s'ha estat utilitzant des de finals segle XIX arreu d'Europa i més enllà. Això no obstant, després de llegir desenes de propostes i de visitar la ubicació dels pobles que anomenen, es va detectar que aquest mètode tradicional podia contenir algunes fases dèbils que podien contaminar els resultats.

Coromines va descriure aquest mètode en dos articles publicats per primera vegada el 1944 (Coromines, 1972) i el 1955 (Coromines, 1970). La primera fase es focalitza en recollir les formes documentals antigues del topònim opac que es vol estudiar. És quelcom lògic ja que a Catalunya es disposa de milers de documents medievals que permeten un estudi evolutiu dels topònims. A la segona fase ja es decideix l'idioma del topònim tenint en compte les llengües que hi ha hagut al lloc, les terminacions característiques dels topònims i la presència o absència de fonemes o combinacions. Considerem que és una fase subjectiva i, per tant, dèbil, el fet de decidir l'idioma d'un topònim a partir del seu aspecte i de les llengües que hipotèticament s'haurien parlat en aquell lloc. La tercera fase, en què s'aplica l'etimologia associativa, de vegades anomenada *etimologia popular* —aquest topònim s'assembla a la paraula x d'aquesta llengua, i per tant provindria de la paraula x d'aquella llengua—, també es considera feble. Finalment, la quarta fase, que és la proposta etimològica amb l'estudi diacrònic del topònim, es considera dèbil perquè no s'ha estudiat el topònim amb un mètode comparatiu basat en un corpus i en un treball estadístic informatitzat.

Per tant, després d'haver detectat aquestes possibles fases febles, l'objectiu de la recerca va ser, d'una banda, proposar un mètode interdisciplinari amb un enfocament cognitiu que revelés l'etimologia dels noms d'assentaments a la comarca del Pallars Sobirà (Pirineus, Catalunya, Espanya), i d'altra banda, descobrir algunes característiques de la llengua que els va crear.

Les hipòtesis de partida responien a una pregunta concreta: *Imagina que arribes amb la teva gent a un paisatge que no té noms. Com anomenaries aquell punt on decideixes instal·lar-t'hi?* La resposta és que miraries al teu voltant i l'anomenaries de manera espontània; a més, ho faries utilitzant els mots del teu vocabulari; i, finalment, descriuries aquell lloc a partir de quelcom que el caracteritza. Per tant, la primera hipòtesi va ser que els topònims haurien nascut per informar sobre la ubicació d'un lloc a partir de descriure'n els seus elements geogràfics. La segona va ser que els segments repetits dels topònims estarien relacionats amb elements del paisatge. Per exemple, a la comarca pirinenca que es va escollir per aplicar el mètode, hi ha topònims de pobles que comencen igual, i això indica que en la forma dels topònims hi respira una estructura:

Al-: Alanis, Alendo, Alins, Alós, Altron

Esc-: Escallarre, Escaló, Escart, Escàs, Escós

Est-: Estac, Estaís, Estaon, Estaron, Esterri d'Àneu, Esterri de Cardós, Estevaren

Lla-: Lladorre, Lladrós, Llagunes, Llaràs, Llarvén, Llavaners, Llavorre, Llavorsí

També hi ha topònims que acaben de la mateixa manera:

-arre: Bonestarre, Escallarre, Ginestarre, Isavarre, Unarre

-on: Altron, Estaon, Estaron, Son

-**ós**: Alós, Araós, Arrós, Aurós, Berrós, Cassibrós, Escós, Lladrós, Virós

-**ui**: Arestui, Balestui, Bernui, Bressui, Bretui, Embonui, Llessui, Mencui, Mentui, Pernui, Sellui, Somponui

Finalment, la tercera hipòtesi va ser que els topònims opacs estarien formats a partir de la unió de diversos mots.

S'esperava que el resultat del nou mètode seria simplement poder relacionar els segments repetits amb elements del paisatge. Però el que es va trobar va ser que alguns d'aquells segments repetits (també es poden anomenar *topoformants*) formaven part d'uns cognats molt antics i això era molt interessant perquè demostrava que aquells topònims eren la relíquia d'un llenguatge basat en un pensament conceptual.

2. El nou mètode en etimologia toponímica

En el disseny del nou mètode en etimologia toponímica es van marcar uns principis i unes fases de treball.

2.1 Principis

Els principis van ser que havia de ser un mètode empíric, interdisciplinari i amb un enfocament cognitiu. Per aconseguir que fos un mètode empíric es va tenir en compte l'opinió de [Pinker \(2011\)](#) quan diu que «a failure of statistical thinking is the major intellectual shortcoming of our universities, journalism and intellectual culture. Cognitive psychology tells us that the unaided human mind is vulnerable to many fallacies and illusions because of its reliance on its memory for vivid anecdotes rather than systematic statistics». L'estadística, doncs, va servir per relacionar els segments repetits dels topònims dels pobles amb els elements del paisatge d'aquells pobles.

Com es pot veure a la [Fig. 1](#), d'una banda hi havia el corpus toponímic i, d'altra banda, les seves variables: la morfològica i la geogràfica.

Fig. 1. Diagrama del corpus i les seves variables morfològica i geogràfica.

Per aconseguir l'objectivitat en la selecció del corpus toponímic (els topònims que es volien estudiar) es van seguir els principis de la lingüística del corpus i es van seleccionar tots els pobles de la comarca del Pallars Sobirà. Per aconseguir l'objectivitat en la variable morfològica (els segments dels topònims) els noms de lloc es van tractar com a simples formes gràfiques, sense tenir en compte que eren noms propis i que podien contenir afixos o declinacions. El màxim nombre de segments possibles —que en aquest article apareixen en majúscules— es va aconseguir mitjançant un algorisme matemàtic. Finalment, per aconseguir l'objectivitat en la variable geogràfica (el màxim d'atributs geogràfics de cada poble), es va dur a terme treball de camp amb una prospecció dels assentaments i entrevistes a gent local, i també es van utilitzar els Sistemes d'Informació Geogràfica (a partir d'ara, SIG). Segons Nunes Alonso (2013: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ICGC), un SIG «és un sistema informàtic, format per maquinari, programari, dades, usuaris i un marc organitzatiu, que permet enregistrar, emmagatzemar, gestionar, analitzar, consultar, visualitzar, presentar i difondre qualsevol tipus d'informació geoespacial». Els SIG van servir per obtenir uns valors geoespacionals objectius, la majoria impossibles d'obtenir per altres mitjans.

En la conjunció de les 3 variables és on es van trobar els cognats antics que formen part dels topònims.

En segon lloc, la recerca va ser interdisciplinària perquè va ser tan important la geografia com la lingüística. És lògic si es té en compte que *topònim* és un mot format pels noms grecs *topos* 'lloc' i *ònoma* 'nom', però també perquè, si els topònims es consideren vestigis immaterials del passat, s'ha de procedir com en l'arqueologia. De la mateixa manera que en arqueologia és essencial estudiar el context on es troben les peces, en etimologia toponímica —es podria anomenar, *arqueologia toponímica*— s'hauria d'estudiar el context dels topònims, el lloc on es troben.

Finalment, el mètode va tenir un enfocament cognitiu des de l'inici perquè no es pot ignorar que els topònims són una creació del llenguatge i aquest és un producte de la ment humana. Per tant, durant la recerca la part cognitiva va tenir el mateix protagonisme que la geografia i la lingüística i aquest fet, com es veurà, va quedar reflectit en els resultats.

2.2. Fases del mètode experimental

Les fases que es van seguir en l'aplicació del mètode experimental es presenten per ordre cronològic.

2.2.1 Fase 1. Elecció del corpus d'estudi seguint els criteris de la lingüística del corpus

Tal com s'ha comentat, per a l'elecció i construcció del corpus d'estudi la disciplina de referència va ser la lingüística del corpus. Va ser important seguir els seus principis perquè, com assenyala Torruella Casañas (2017: 16), és «una herramienta imprescindible para poder realizar estudios sobre la lengua con métodos empíricos a partir de grandes cantidades de datos representativos, clasificables y cuantificables». A partir del paràmetre d'*exhaustivitat*, *representativitat* i *equilibri* del corpus, es va escollir l'àrea administrativa d'una comarca pirinenca tancada per les muntanyes: el Pallars Sobirà (Fig. 2). Era una superfície geogràfica que permetia construir un corpus prou gran com per obtenir l'exhaustivitat dels noms de tots els pobles, però que a la vegada permetia recopilar les variables geogràfiques de tots ells.

Fig. 2. Situació de la comarca del Pallars Sobirà, amb els seus municipis.

Es van escollir els topònims d'assentaments enfront d'altres topònims (noms de muntanyes, valls, rius, etc.) per tres raons. Primerament per la seva perdurabilitat. Coincidim amb [Ainiala et al. \(2016: 93\)](#) en què els noms dels assentaments rarament desapareixen perquè hi ha més necessitat d'identificar-los i referir-s'hi. En segon lloc, perquè són els topònims que tenen més presència en documents antics de caire jurídic (consagracions d'esglésies, donacions, compravendes de pobles sencers amb els seus habitants, etc.), la qual cosa permet estudiar-los diacrònicament. I, finalment, perquè els pobles tenen l'avantatge que, a diferència dels topònims no poblacionals, gairebé sempre s'hi pot accedir amb vehicle, la qual cosa facilita el treball de camp.

2.2.2. Fase 2. Recopilació de les mostres del corpus: els topònims actuals i les seves citacions antigues

Amb l'objectiu d'incloure tots els noms dels pobles del Pallars Sobirà, es van recopilar els 145 que apareixen al [Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya \(2020\)](#) i, també, els que es troben a l'*Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça*, de [Bolòs Masclans i Hurtado Cuevas \(2012\)](#), encara que avui alguns són pobles desapareguts. En total el corpus el van conformar 180 topònims, als quals se'ls va associar un codi identificador únic (a partir d'ara, ID). De 164 se'n coneixia la ubicació ([Fig. 3](#)).

Fig. 3. Mapa dels topònims del corpus georeferenciats (base cartogràfica: [Annex D](#)).

També es van incloure al corpus les citacions antigues dels topònims, tal com apareixen als documents medievals. Per aconseguir-les, es van consultar 33 fonts diferents: l'*Onomasticon Cataloniae*, però també tesis doctorals, transcripcions de documents medievals, etc. La recerca va permetre aplegar al voltant de 1.600 citacions antigues. Això no obstant, a la vista del gran nombre de citacions aplegades, va sorgir la necessitat de dos corpus de citacions diferents per tal de donar resposta a dos requeriments diferents: un *corpus exhaustiu i obert*, i un *corpus selectiu i tancat*. El *corpus exhaustiu i obert* el van formar totes les citacions antigues dels 180 topònims i es va anar incrementant amb noves aportacions al llarg de la recerca. Són les 1.600 citacions esmentades. Gràcies al gran nombre de documents conservats a Catalunya, escrits entre els segles X i XV (i alguns des del VI al X), es van poder descobrir fenòmens d'evolució morfològica i fonètica dels topònims, i informació sobre l'estabilitat o la velocitat dels canvis diacrònics. Ara bé, el fet que un mateix topònim es trobés escrit de la mateixa manera desenes de vegades al llarg de diversos segles va comportar que s'hagués de construir un *corpus selectiu i tancat* per a l'estadística. Amb l'objectiu de conjuminar la representativitat que demana la lingüística del corpus i, també, la practicitat que demana l'estadística, es va decidir que a la base de dades (a partir d'ara BD) de l'estadística, per a un mateix topònim actual s'associarien fins a quatre variants gràfiques antigues, sempre que això fos possible: la citació més antiga, la forma gràfica més freqüent i les citacions que podien ser rellevants per a l'estudi de l'evolució diacrònica. Aquestes variants gràfiques antigues també van rebre un ID associat a la ID del topònim actual. En total, entre els pobles actuals i les citacions antigues, el corpus el van conformar 464 topònims.

2.2.3. Fase 3. Consultes cartogràfiques i bibliogràfiques per a familiaritzar-se amb els topònims del corpus i el lloc on es troben

Abans del treball de camp es van dur a terme consultes cartogràfiques i bibliogràfiques (sobre patrimoni prehistòric i històric) per a familiaritzar-se amb els topònims del corpus i el lloc on es troben. Prèviament s'ha dit que calia tractar els topònims com a meres formes gràfiques per poder observar els segments que es van repetint sense idees preconcebudes. Doncs bé, aquesta descontextualització lingüística es troba al costat oposat de la necessària contextualització espacial ja que, com que la clau per al desxiframent dels topònims era el paisatge, era cabdal familiaritzar-s'hi.

2.2.4. Fase 4. Treball de camp: prospecció dels assentaments i entrevistes a locals

La prospecció dels assentaments i les entrevistes a locals van tenir tres objectius. Pel que fa a les visites als assentaments, un dels objectius era saber quines eren les dades que es podrien obtenir a partir de SIG. Aquestes visites són importants perquè, com que els paisatges poden ser molt diferents depenent de la zona que s'estudiï, les característiques geogràfiques dels emplaçaments dels pobles, també. L'altre objectiu era prendre dades dels emplaçaments de cada poble i poder distingir allò que era comú d'allò que era singular: una gran volta del riu que li fa canviar la direcció, una gran roca que sobresurt en un espai herbós, un congost, un pla en una zona de muntanya, roques roges en terreny calcari, etc.

Finalment, les entrevistes a locals tenien per objectiu obtenir dades, potencialment útils, sobre diverses variables geogràfiques. Es van dur a terme 138 entrevistes als habitants de 134 pobles. De les 177 persones entrevistades (de vegades en un poble s'entrevistaven diverses persones a la vegada), gairebé el 50% tenien més de 80 anys i el 89% havien nascut a casa seva. Es van dedicar 99 dies i unes 1.340 hores per la preparació, el desplaçament, les entrevistes i el processament de les dades, i es van recórrer uns 12.140 km. Als entrevistats se'ls preguntava si el poble sempre havia estat al mateix lloc, pel tipus de sòl dels camps, per si pel poble hi passaven camins de transhumància, per si hi havia a prop coves naturals o artificials i antigues torres o castells, etc. Les entrevistes també van servir per copsar factors lingüístics com la fonètica dels topònims del corpus i

del lèxic general, o els mots locals referents a elements del paisatge. Finalment, les entrevistes van ser útils per a conèixer la percepció geogràfica, social, històrica i cultural dels entrevistats, o per gaudir del seu guiatge per arribar a ermites, torres de guaita, castells enrunats, petrogràfics o despoblats.

2.2.5. Fase 5. Buidatge de les característiques geogràfiques de cada poble a partir de SIG

Les dades geogràfiques mesurables que es van obtenir de cada poble a partir de SIG van ser: el desnivell entre el poble i el fons de vall, l'orientació, l'abast de la conca visual en hectàrees, l'abast dels pobles inclosos en la conca visual, les hores d'insolació durant el solstici d'hivern i les hores d'insolació durant tot l'any.

2.2.6. Fase 6. Confeció i adequació de la BD de la variable geogràfica per a l'estadística

Una vegada buidades a la BD de la variable geogràfica les informacions obtingudes a partir de consultes cartogràfiques i bibliogràfiques, les exploracions sobre el terreny, les entrevistes i els SIG, cada variable geogràfica es va adaptar per a ser tractada en l'aplicació de l'estadística. Per exemple, va ser necessari categoritzar les variables numèriques per facilitar les posteriors anàlisis estadístiques. Així, la variable *general* de la conca visual des de cada poble es va classificar entre les variables *concretes* *Mínima* (entre 80 ha i 500 hectàrees), *Petita* (entre 501 ha i 1.299 ha), *Mitjana* (entre 1.300 ha i 2.500 ha), *Gran* (entre 2.501 ha i 6.000 ha) i *Màxima* (entre 6.001 ha i 12.000 ha). En total es van obtenir 31 variables generals ([Annex A](#)) i 133 de concretes, convenientment codificades i relacionades amb l>ID dels topònims dels pobles dels quals es van extreure.

2.2.7. Fase 7. Confeció i adequació de la BD de la variable morfològica per a l'estadística

L'objectiu de la variable morfològica era obtenir la totalitat dels segments dels topònims. Primerament es van revisar els topònims per esporgar-los d'interferències modernes com els articles (per exemple, *la Bana*, *la Guingueta*), els complements dels noms (per exemple, *de Dalt*, *de Baix*) o les convencions gràfiques com les majúscules inicials dels noms propis. En segon lloc, es van establir unes convencions a l'algorisme que va dur a terme la segmentació. Per exemple, s'havien d'obtenir el màxim de segmentacions de cada topònim i no s'havien de separar els grups CH, LL, L·L, NY, SS i RR perquè són dígrafs (representen un únic so). Es van obtenir 1.179 segments diferents, codificats i relacionats amb l>ID del topònim del qual s'extreia el segment.

2.2.8. Fase 8. Construcció de la BD per a l'estadística i anàlisis estadístiques per a relacionar segments toponímics amb característiques geogràfiques

Ja preparades les BDs del corpus d'estudi i de les variables morfològica (els segments dels topònims) i geogràfica (els trets geogràfics de cada poble), aquestes es van enviar al Servei d'Estadística Aplicada (SEA) de la UAB per tal que elaborés una BD que permetés aplicar-hi les anàlisis estadístiques. El programari emprat va ser l'Statistical Analysis System (SAS) v9.4, creat pel SAS Institute Inc. de Cary, North Carolina (USA), concretament la gestió de dades i les anàlisis multivariants.

L'anàlisi quantitativa aplicada a la BD per a l'estadística va tenir per objectiu descobrir quins, dels 1.179 segments diferents dels topònims, es podien relacionar de manera clara amb les variables geogràfiques concretes. Tal com es pot veure a la captura de pantalla de la [Fig. 4](#), es va utilitzar el *Filtre Estàndard* de la BD i es va prendre com a nivell de significació el valor 0,05 del *filtre p* (Presència). Aquest filtre va seleccionar els segments rellevants d'una variable geogràfica concreta després de calcular la diferència entre la proporció dels segments de tota la mostra de topònims estudiats, i dels segments que només apareixien en els topònims que tenien una variable geogràfica concreta.

Per tant, va permetre visualitzar que la proporció de segments d'una variable geogràfica concreta era significativament major que la proporció de segments a tota la mostra. Ara bé, per tal que el *filtre p* pogués contrastar si per una característica geogràfica hi havia una major presència d'un segment que no pas globalment a tots els topònims, calia que tingués un valor inferior a 0,05 perquè, com més baix era el valor, més alta era l'exclusivitat d'aquell segment en la variable geogràfica concreta. A l'eina *Filtre Estàndard* de la BD també es va seleccionar una presència mínima de 3 pobles amb la característica geogràfica.

Field name:

- **var_fisio** = general geographic variable
- **var_fisio_concreta** = specific geographic variable
- **n_segment_var_fisio_concreta** = number of segments of the specific geographic feature that you want displayed
- **p** = p filter ('presence')

Condition: specifies the comparative operators through which the entries in the Field name and Value fields can be linked.

Value: Specifies a value to filter the field:
ID_VALL_PRINCIPAL = MAIN_VALLEY
COVA_ARTIFICIAL = ARTIFICIAL_CAVE
 Etc

Standard filter **Filter criteria**

Operator: Y = AND

Filtro estándar

Criterios de filtrado

Operador	Nombre del campo	Condición	Valor
<input type="checkbox"/>	var_fisio	=	ID_VALL_PRIN
<input checked="" type="checkbox"/>	var_fisio_concret	=	vall Noguera F
<input checked="" type="checkbox"/>	n_segment_var_f	>=	3
<input checked="" type="checkbox"/>	p	<=	0,05

Fig. 4. Explicació de les condicions lògiques per esbrinar segments de topònims relacionats amb variables geogràfiques específiques.

Per tant, les condicions lògiques per esbrinar segments de topònims relacionats amb variables geogràfiques específiques són (**var_fisio = ID_VALL_PRINCIPAL**) i (**var_fisio_concreta = vall Noguera Pallaresa**) i (**n_segment_var_fisio_concreta ≥ 3**) i (**p ≤ 0,05**).

3. Resultats i discussió

Els filtres estadístics van permetre obtenir set segments amb més presència en els topònims i que, a la vegada, mostraven més exclusivitat en referència a set variables geogràfiques:

- UI:** relacionat amb '**conca visual gran (entre 2.501 ha i 6.000 ha)**'
- CA:** relacionat amb '**parets de roca**'
- AR:** relacionat amb '**conca fluvial estreta**'
- OS:** relacionat amb '**abast de 0 pobles en la seva conca visual**'
- EST:** relacionat amb '**prats plans a la vora dels pobles**'
- ON:** relacionat amb '**abast de 4 pobles o més en la seva conca visual**'

Després de les anàlisis qualitatives i quantitatives que s'explicaran a continuació, els cognats antics que es van aconseguir reconstruir a partir d'aquests segments van ser **oil*, **esca*, **(v)orte*, **esta*, **one*. S'escriuen amb asterisc perquè són prototips, models a partir dels quals poden haver-hi variacions.

3.1. Des del segment UI al mot antic **oil*

A partir de la recerca sobre el segment UI es va arribar a l'existència d'un mot antic, **oil*, referit al mot català *ull*, l'òrgan visual dels éssers vius. Aquest mot s'hauria usat amb el sentit metafòric de 'punt de guaita'. S'hi va arribar des dels següents indicadors.

3.1.1. Anàlisis estadístiques

A la gràfica estadística de la Fig. 5 es pot apreciar que el segment dels topònims que millor es relaciona amb una conca visual *Gran* (entre 2.501 i 6.000 hectàrees) és UI, tant pel nombre de mostres, com per la significança¹. Recordem que, entre les classificacions de conca visual, hi havia la *Mínima*, *Petita*, *Mitjana*, *Gran* i *Màxima*.

Fig. 5. Gràfica dels segments més significatius en les conques visuals *grans*.

El segment UI es troba, principalment, a la terminació dels topònims: *Arestui*, *Balestui*, *Bernui*, *Bressui*, *Bretui*, *Embonui*, *Llessui*, *Mencui*, *Mentui*, *Pernui*, *Sellui*, *Somponui*.

D'altra banda, a la gràfica de la Fig. 6 s'observa que, entre els segments més significatius de les conques visuals *Mitjanes*, *Grans* i *Màximes*, n'hi ha 6 que inclouen la grafia 'L': OLO, LO, LA, OL, LAD, LAR.

1 A l'Annex B s'explica el funcionament d'aquesta gràfica.

Fig. 6. Gràfica dels segments més significatius en les conques visuals *Mitjanes*, *Grans* i *Màximes*.

Aquestes dues gràfiques (Figs. 5 i 6) van alertar sobre la presència d'un mot antic que, per anomenar els pobles amb bones conques visuals, podia haver utilitzat les vocals A, I, O, U, i la consonant L. Ho van confirmar les citacions medievals.

3.1.2. Estudi de les citacions medievals

L'estudi dels documents i les citacions medievals van demostrar el següent²:

- la monoftongació de la terminació *-ui* en *-í* en *Beraní*, *Llavorsí*, *Meneurí*, *Roní* o *Saurí*. Per tant, es va incrementar el nombre de topònims que antigament també acabaven en *-ui*: **Beraní** (any (a partir d'ara a.) 860 *Berenuy*), **Llavorsí** (a. 903 *Lobersui*), **Meneurí** (a. 1247 *Menerhui*), **Roní** (a. 1010 *Rabenui*), **Saurí** (a. 1100 *Seuerui*).
- el tancament de /o/ en /u/ en les terminacions en *-ui* en topònims d'Aragó (regió propera al Pallars Sobirà) com **Beranui** (a. 929 *Veranoi*), **Pedruí** (a. 972 *Petroi*), **Ralluí** (a. 930 *Lorroí*).
- la presència de /l/ final després de *-ui*: **Castellvíny** (a. 1176 *Casteluil*), **Llagunes** (a. 1010 *Lacunulis*), **Mencuí** (a. 1314-1315 *Muntcuyl*).
- la presència de /l/ final en citacions antigues de topònims de fora del corpus, però propers a l'àrea d'estudi: a. 1128 *port de Torcuil*, a. 1315 *Torcuyl*.

3.1.3. Reminiscències de la /l/ final després de *-ui* en topònims actuals de zones properes

També es van trobar reminiscències de la /l/ després de *-ui* en assentaments de zones properes al Pallars Sobirà, com **Ansuil**, **Buil** o **Suïls** (Aragó). En alguns casos, com és comú en català, la /l/ va palatalitzar: *el Mesull* (Pallars Jussà), *Montargull* (Noguera, l'Alt Urgell), *el Meüll* (Pallars Jussà), *Taüll* (Alta Ribagorça), *Saülls* (Pallars Jussà).

² A l'Annex C i a les Referències es troben les fonts de totes les citacions que apareixen en aquest article.

3.1.4. Evolució fonètica ŎL > ull en els canvis de mots llatins al català

La palatalització de la /l/, que podria haver donat l'evolució des de *oil fins a ull, es va observar en el pas de mots llatins al català (Recasens i Vives, 2017: 18) com FŎLIA>fulla, LŎLIU>jull, MŎLLIAT>mulla o *VŎLEO>vull.

3.1.5. Embonui, un topònim del corpus més transparent del que sembla

Va haver-hi un indicador que va relacionar clarament un possible mot antic *oil amb ull: el topònim del corpus, *Embonui*. La primera citació antiga és *Enbonui* (a. 1110-1111), que podria ser l'aglutinació de l'expressió catalana *en bon ull*, però amb la terminació *-ui* sense la /l/ final. Hauria estat una expressió perfectament coherent amb la situació del poble. Perquè, dels 164 pobles del Pallars Sobirà dels quals es va calcular l'abast de les seves conques visuals, *Embonui*, amb 6.201 ha., és el segon que en té més. També és el segon poble des d'on es veuen més pobles, concretament 13.

3.1.6. L'ús d'ull per anomenar punts de guaita durant l'edat mitjana

A partir del moment en què es va deduir que antigament s'havia utilitzat *ull* amb el sentit metafòric de 'punt de guaita', es van començar a trobar indicadors d'aquesta pràctica. Per exemple, diversos documents medievals relacionaven castells o torres de guaita amb els ulls. Així, el topònim *Castellnou* (format per *castell nou*), segons un document de l'any 1092 antigament es coneixia per *Vill*: «donamus nos vobis ipso **chastro de Castel Nouvo que dicunt Vill**, cum terminos et fines et omnia sibi pertinencia esse» i «ipso **castro que dicunt Castel Nou lo Vill**». Un altre castell que l'any 1099 s'anomenava *Castello Villico*, el 1176 es grafiava *Casteluil* i avui es coneix com a *Castellviny*. Finalment, en tres de les *Quatre grans cròniques* (s. XIII-XIV), hi apareix una torre o castell, de nom *Ull*, possiblement situada a l'entrada de la *canal de Jaca* o *de Berdún* venint de Navarra: «lo qual **castelet avia nom Huyl**» (crònica de Desclot); «**la torra d'Uyl**» (crònica de Ramon Muntaner); «E havia I **torre en Ull**» (crònica de Pere el Cerimoniós).

Com a dada curiosa, a la crònica del rei Jaume I, al capítol 196 del *Llibre dels fets* (s. XIII), hi ha un moment en què el rei, adreçant-se als seus homes, compara les *torres de València* amb un *uyl d'ome*: «**les torres** hi son de València, e **son en semblança d'uyl d'ome**, car aqueles torres guarden a València de pendre mal».

3.1.7. Diverses posicions a dins dels topònims

Després dels estudis estadístics i lingüístics es va observar que, efectivament, els topònims es consideren fòssils lingüístics perquè perduren en el temps i, per tant, són testimonis d'una parla en un moment del passat, però hi operen canvis i pèrdues fonètiques. Per tant, segons la posició de *oil a dins dels topònims, aquest mot ha arribat amb una forma o altra:

Inici. Possible evolució *oil > ol / *oil > ol > aul / *oil > ol > al. En el corpus es troben els pobles: *Olp*, *Auló* (a. 1051/1081 *Olone*), *Alós*, *Alendo*, *Alins*

Mig. Possible evolució *oil > ol > al: *Arcalís*, *Escalarre*, *Escaló*, *Rialp*

Final. Possible evolució *oil > uil > ui: *Arestui*, *Balestui*, *Bernui*, *Bressui*, *Bretui*, *Embonui*, *Llessui*, *Mencui*, *Mentui*, *Pernui*, *Sellui*, *Somponui*. Amb la monoftongació final *oil > uil > ui > í: *Aidí*, *Beraní*, *Llavorsí*, *Meneurí*, *Roní*, *Saurí*.

3.1.8. *oil ‘ull’, com a mostra del caràcter metafòric del pensament

Finalment, es va observar que el mot *oil ‘ull’ per a referir-se a ‘punts de guaita’ expressa el caràcter metafòric del pensament, basat en la metàfora EL PAISATGE ÉS UN COS, sigui de persona o animal. Per tant, per als nostres avantpassats el paisatge tenia ulls, fet que no ens hauria d'estranyar ja que en català i en altres llengües parlem del *cap*, del *morro*, del *coll* o dels *peus* de la muntanya; de la *boca* de la cova; dels *braços*, el *colze* o la *desembocadura* del riu. En diverses llengües s'empra *ull* com a ‘forat’ (d’una mola, d’una agulla, de certs formatges, del cap de destrat per on passa el mànec), com a ‘quelcom circular’ (ulls de la cua del paó reial, d’un huracà) o com a ‘surgència d’aigua’ (ull de la font). Aquests usos remetent respectivament al forat de la conca de l’ull, a la circularitat del globus ocular i a les llàgrimes que sorgeixen dels ulls. En canvi, l’ús d’*ull* per anomenar llocs estratègics i amb bona visibilitat sembla que s’ha perdut. En tot cas un *ull*, més enllà d’un objecte (allò percebut a través dels sentits), hauria estat un concepte (representació mental).

3.1.9. Semblances entre el mot antic *oil i els mots actuals per a ull en diverses llengües europees

Un cop obtingut aquest mot antic, es va buscar entre les llengües europees els seus mots per anomenar *ull*. Es va poder apreciar que alguns, tot i ser de famílies diferents, són força semblants a *oil: *oeil* (francès), *øje* (danès), *olho* (portuguès), *ollo* (gallec), *øye* (noruec), *suil*, *sùil*, *soiill* (gaèlic-escocès), *sùil* (irlandès), *uelh* (aranès), *uèlh* (llenguadocià), *uello* (aragonès occidental), *ull* (català).

3.2. Des del segment CA al mot antic *esca

A partir de diversos indicadors relacionats amb el segment CA, es va concloure l’existència d’un mot antic, **esca*, el qual responia al concepte de ‘tall’. Servia per anomenar els ‘talls’ del paisatge, com gorges, roques fissurades o tallades, però també molts altres objectes. El procés per arribar-hi s’exposa a continuació.

3.2.1. Anàlisis estadístiques

A la [Fig. 7](#) es pot observar que les anàlisis estadístiques van assenyalar la relació entre els segments CA, CAR, SCA i ESC i ‘parets de roca’. El segment ESCA també mostrava aquesta relació, tot i que amb un valor del *filtre p* lleugerament superior a 0,05 (0,052), i per això es apareix en verd clar a la gràfica. Això no obstant, es va agafar com a prototípic perquè integrava els segments CA, SCA i ESC.

Fig. 7. Gràfica dels segments que representen ‘parets de roca’.

3.2.2. Diverses posicions a dins dels topònims

El fet de tractar els topònims com a simples contenidors de segments va demostrar que el segment ESCA, amb lleus variacions vocàliques entre /a/ i /e/, es trobava en totes les situacions a dins dels topònims i, per tant, no era un afix, sinó un mot.

Inici. *Escaló, Escart, Escàs, Escalarre.*

Mig. *Tavascan.*

Final. *Baiasca, Bresca.*

3.2.3. Treball de camp i lingüístic

Una vegada detectat el segment ESCA referit a ‘parets de roca’, el treball de camp i lingüístic va permetre observar, d’una banda, que les roques dels pobles amb el segment ESCA en els seus topònims formaven part de congostos. De l’altra, que ESCA es trobava en noms opacs de rius de la comarca amb conques fluvials escarpades: *Escarriella, Escasse, Escalze, Escobet, Escorbes, Escrita, Escarmes*, etc. I, finalment, que diversos topònims transparents referits a ‘roques tallades o fissurades’ contenien mots comuns catalans amb el segment: *escala, escarpat, escletxa, esquerd, esquerdall, ascla, osca*, etc. Uns noms que sovint són polivalents: *osca* és un tall o una fissura en una roca, però també el tall que es fa a un bastó per comptar les ovelles o el tall de les orelles de les ovelles com a marca de propietat; un *esqueix* és una branqueta tallada que s’enterra perquè arrel i creixi una nova planta, però també és un esquinç; i un *esquinç* pot referir-se a la ruptura d’una roba, d’un lligament, de la pell o de fibres musculars.

3.2.4. El mot antic *esca: de l’objecte al concepte

A partir de percebre la polivalència de mots referits a ‘talls’, es va veure que podia haver existit un mot antic *esca, referit a conceptes relacionats amb ‘tall’. En català hi hauria els mots esmentats, i també d’altres com *escull, llesca* o *resquill*. Més enllà del català, el concepte de ‘tall’ és present en diverses arrels del diccionari del protoindoeuropeu, *Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch*, escrit per Pokorny (1959: 919 - 947):

***(s)kel-1** ‘tallar’. Formaria mots grecs: *skalenós* ‘camí escabros, tortuós o accidentat’; mots llatins: *culter* o *sculpere*, que donarien el castellà *cuchillo*, o també *escoplo* o *esculpir*.

***(s)kēp-2**, ***(s)kōp-**, ***(s)kāp-**; ***(s)kēb(h)-**, ***skob(h)-**, ***skāb(h)-** ‘treballar amb un instrument afilat’. Donarien mots grecs: *koptein* ‘tallar, trencar’ i *skopelos* ‘roca, penya’; mots llatins: *cappo*, *cappinis* ‘gall castrat’, *scaber* ‘aspres, rugós, trencat, desigual’; mots germànics: *kappen* ‘tallar’.

***(s)ker-**, ***skrībh-**, ***skreri-**, ***skrei-**, ***skri-** ‘tallar’. Formarien mots llatins: *scribere*, que donaria *escriure*, *descriure*, *subscriure*, etc.

***(s)ker-4**, ***(s)kerə-**, ***(s)krē-** ‘tallar’. Formaria mots llatins: *caro*, *carnis* ‘carn’, *corium* ‘cuir’, *cortex* ‘escorça’ o *curtare* ‘tallar, abreujar, escurçar, amputar’; arrels germàniques: **skeran* ‘tallar’ o **skur* ‘tallar’.

***skēi-** ‘tallar, separar’. Formarien mots grecs: *skhisma* ‘divisió’ o *skhizein* ‘tallar, partir, fendre, esberlar’; mots llatins: *scindo* ‘tallar, separar’ o *scutum* ‘escut’; mots que vindrien d’arrels germàniques: *esquena* o *esquiar*.

3.2.5. Semblances entre el mot antic **esca* i els mots actuals amb el concepte de ‘tall’ en diverses llengües europees

A part de les arrels i mots grecs, llatins o germànics de l’apartat anterior, **esca* amb el concepte de ‘tall’ es troba en mots de llengües actuals d’afiliacions diverses. Alguns exemples són:

anglès, ll.³ germànica: *scar*, *scarf*, *scatter*, *scrap*, *scree*, *scrape*, *scratch*.

basc, ll. aïllada: *aska* ‘canal, solc, rasa’, *ildaska* ‘solc, estria’, *eskail* ‘estella’, *puska* ‘tros’, *aizkora* ‘destral’.

gaèlic escocès, ll. celta: *sgagadh* ‘(acte de) dividir, trencar, esquerdar, mà esquerdada’, *sgar* ‘separar, dividir, partir, desprendre, tallar, escindir, segregar’, *sgath* ‘peça petita, partícula’, *sgathadair* ‘persona que talla, que escapça, tallador’, *sgeilig* ‘escull’, *sgeir* ‘roca semi-submergida, escull’, *sgian* ‘ganivet, fulla (d’una pala de torba)’, *sgobag* ‘tros o porció d’alguna cosa tova (p. ex. sopa, farinetes)’, *sgolt* ‘dividir, esberlar, esquinqar, esquerdar’, *sgorach* ‘dentat, entallat’, *sgorag* ‘tros de gespa’, *sgròbag* ‘slight scratch, scrape’.

letó, ll. bàltica: *izgrebt* o *skaldīt* ‘tallar’, *izķidāt* ‘desentranyar, estripar, esbudellar’, *skabarga* o *skaida* ‘estella’, *šķēle* ‘llesca, filet de carn’, *šķeltne* ‘fissura’, *šķēmba* o *šķēpele* ‘fragment, metralla’, *šķēres* ‘tisoires’ o *šķērsgriezums* ‘secció’, *skramba* ‘rascada, esgarrinxada’, *skrāpēt* ‘petita rascada, esgarrapada’.

3.3. Des del segment AR al mot antic **(v)orte*

Després de les anàlisis quantitatives i qualitatives del segment AR, es va deduir que havia existit un mot antic, **(v)orte*, que faria referència al concepte de ‘lloc de pas’. En la denominació paisatgística es referiria a un ‘gual’, un ‘coll o port de muntanya’, un ‘port de mar’ o una ‘cruïlla’. El procés per arribar-hi va ser el següent.

3.3.1. Anàlisis estadístiques

Tal com es pot observar a la Fig. 8, les anàlisis estadístiques que van relacionar les característiques geogràfiques dels pobles amb segments dels seus topònims van destacar que AR era el segment més significatiu de les ‘conques fluvials estretes’. També eren significatius OR, BOR i SOR, entre d’altres.

3 ll.: llengua.

Fig. 8. Gràfica dels segments que representen ‘conques fluvials estretes’.

3.3.2. Estudi de les citacions medievals

En l'estudi de les citacions medievals dels topònims del corpus es va observar que la combinació més freqüent del segment AR era ART o ARD. De fet ARD també es trobava a la gràfica de la Fig. 8, tot i que amb una significança lleugerament menor. Aquests segments de tres fonemes es troben als topònims actuals o antics de *Cartanís Escart*, *Llarvén* (a. 1126 *Larduen*), *Montenartró*, *Gilareny* (a. ? *Gilardum*) i *Montardit*. Això no obstant, topònims que avui inclouen ART o AR, antigament eren ERT o ORT. Per exemple, *Llarvén* (a. 1064-1079 *Lertuen*) o *Montenartró* (a. 1016 – 1024 *Montano Ortone*).

Alguns topònims del corpus van perdre el segment ORT/ORD, com Aurós, antigament *Ordaros* (a. 981-985). D'altres l'han conservat: *Cortscastell* (a. 949 *Curtes Castello*), *Llort* (a. ? *Leovorte*; a. 966 *Leorte*), *Montcortès*, *Sort* (a. 1038 *Sauorte / Savorte*), *Tornafort*.

Per tant, a partir de les citacions medievals més antigues es va deduir que podria haver existit un mot antic **orte*, que potser hauria estat **vorte* a tenor de les citacions antigues de *Llort* (*Leovorte*), *Sort* (*Savorte*) o l'actual *Tornafort*.

També es va observar una evolució paral·lela entre les citacions antigues de *Sort* i *Sorre*:

	Estrat 1	Estrat 2	Estrat 3
<i>Sort</i>	a. 1038 <i>Sauorte</i>	a. 1165 <i>Saort</i>	a. 1368 <i>Sort</i>
<i>Sorre</i>	a. 1100 <i>Sauorre</i>	a. 1167 <i>Saorre</i>	a. 1359 <i>Sorre</i>

3.3.3. Noves anàlisis estadístiques

Com que l'estudi de les citacions medievals havia alertat d'una possible evolució lingüística paral·lela entre els segments ORTE i ORRE, es va analitzar estadísticament si estaven relacionats amb alguna característica geogràfica concreta. D'ORTE es va seleccionar el seu segment RT perquè, tenint en compte els canvis de vocals, era el més inclusiu. Es va veure que estava relacionat amb ‘pobles de pas per anar a un port o coll important’ (Fig. 9). El segment ORRE amb la variant

ARRE, per la seva banda, estava relacionat amb ‘pobles clau per anar a un port o coll important’ (Fig. 10). Per tant, ambdós tenien relació amb ‘llocs de pas per anar a altres valls’.

En el treball de camp es va observar que aquells ‘llocs de pas’ es referien a passos naturals i necessaris per anar d’una riba del riu a l’altra, d’una vall a una altra o per accedir a qualsevol altre punt del paisatge. Eren els passos que han articulat des de sempre la mobilitat pel paisatge, de manera que aquesta unitat podia ser molt prolífica i es trobaria en diferents posicions en les composicions toponímiques. Es podien referir a antics ‘guals’ on avui hi ha ponts (d’aquí la relació dels segments AR, ARD, OR, BOR i SOR amb ‘conca fluvial estreta’), a ‘colls o ports de muntanya’ i a ‘cruïlles’.

Fig. 9. Gràfica dels segments que representen ‘pobles de pas per anar a un port o coll important’.

Fig. 10. Gràfica dels segments que representen ‘pobles clau per passar una altra vall important’.

A partir d’aquestes anàlisis es va deduir que ORTE i ORRE (amb la variable ARRE) podien haver estat un mot antic relacionat amb ‘llocs de pas’, però amb pronúncies diferents. Per exemple, a la mateixa comarca hi ha el doblet de les collades de *Naorte* i *Noarre*, o dels pobles d’*Àreu* i *Àrreu*. Aquesta hipòtesi va prendre força quan es van situar a sobre del mapa tots els topònims del corpus amb la ròtica vibrant en posició final. A la Fig. 11 es pot apreciar que aquests topònims es troben a les valls del nord de la comarca, llevat de *Gerri* i *Sorre*, al sud.

Fig. 11. Mapa dels pobles amb la ròtica vibrant a la terminació dels topònims (base cartogràfica: [Annex D](#)).

3.3.4. Diverses posicions a dins dels topònims

Com en el cas dels altres mots antics, *(v)orte es trobaria a l'inici, al mig i al final dels topònims:

Inici. *Aurós* (a. 981-985 *Ordaros*), *Araós*, *Arestui*, *Àreu*, *Àrreu*, *Arrós*, *Montenartró* (a. a. 1016 – 1024 *Montano Ortone*).

Mig. *Cartanís*, *Cortscastell*, *Gilareny* (a. ? *Gilardum*), *Montardit*, *Llarvén* (a. 1126 *Larduen*), *Montcortès*.

Final. *Escart*, *Llort* (a. ? *Leovorte*; a. 966 *Leorte*), *Sort* (a. 1038 *Sauorte* / *Savorte*), *Tornaafort*. I també al final, però amb l'assimilació de la consonant dental per part de la ròtica, en *Bonestarre*, *Escalarre*, *Esterri*, *Gerri*, *Ginestarre*, *Isavarre*, *Lladorre*, *Llavorre*, *Serra*, *Sorre*, *Surri*, *Unarre*.

3.3.5. Semblances entre el mot antic *(v)orte i els mots actuals per a 'llocs de pas' en diverses llengües europees

Ja obtingut el mot antic *(v)orte amb la idea de 'lloc de pas', es va advertir que paraules semblants relacionades amb 'passos' es troben en llengües europees d'afiliacions diferents. Es podria parlar de cognats:

gual: *voorde* (holandès), *ford* (anglès, letó, maltès, serbi)

porta (el 'lloc de pas' per excel·lència): *porte* (francès, ll.⁴ romànica), *porta* (llatí, català, italià, cors, gallec o portuguès, ll. romàniques, però també en búlgar, ll. eslava), *portë* (albanès, ll. il·líria), *porth* (gal·lès, ll. celta), *portti* (finès, ll. uraliana), *vartai* o *vãrti* (lituà o letó, ll. bàltiques), *sopoma vorota* (rus, ucraïnès, ll. esclaves)

port (de muntanya): *port* (català, castellà, basc, gascó)

port (de mar): *port* (català, francès, romanès, maltès, búlgar, anglès, rus, serbi, gal·lès), *puerto* (castellà), *porto* (italià), *porta* (portuguès)

3.4. Des dels segments OS i EST al mot antic *esta

A partir de la recerca es va concloure que els segments OS i EST eren representacions d'un mot antic *esta, referit al concepte de 'immobilitat'. En el paisatge anomenava 'aigües més o menys estancades', però també va servir per anomenar molts altres objectes. Els indicadors que van permetre aquesta troballa es detallen a continuació.

3.4.1. Anàlisis estadístiques

Les anàlisis estadístiques van mostrar que el segment ÓS (i OS, el mateix segment però sense accent en les citacions antigues) era el més significatiu de pobles des dels quals no es veia cap altre poble (Fig. 12). Aquest fet es complia en 7 pobles: *Alós* (Sobirà), *Alós* (Jussà), *Araós*, *Berrós* (Sobirà), *Cassibrós*, *Lladrós* i *Virós*. En canvi, no es complia en altres pobles que també contenien el segment: *Arrós*, *Berrós* (Jussà), *Escós* i *Aurós*. Això va alertar que podia haver-hi alguna altra característica geogràfica del segment que també fos significativa, però es trobés en tots els pobles.

4 ll.: llengua, llengües.

Va alertar que OS i EST potser eren segments d'un mateix mot antic el fet que el segment EST només es trobava a l'inici o al mig dels topònims i, en canvi, OS només es trobava al final.

Inici. *Estac, Estaís, Estaon, Estaron, Esterri d'Àneu, Esterri de Cardós.*

Mig. *Arestui, Balestui, Bonestarre, Ginestarre.*

Final. *Arrós, Aurós, Berrós Sobirà, Berrós Jussà, Escós, Lladrós, Araós, Virós, Alós Jussà, Alós Sobirà, Cassibrós*

Van ser les citacions medievals les que van aportar els indicadors per a confirmar-ho.

3.4.2. Estudi de les citacions medievals

En l'estudi de les citacions medievals es va observar que els topònims amb les terminacions *-as* i *-os* mostraven una essa geminada final: *Anàs* (a. 1314 i 1315 *Anass*), *Arrós* (a. 1149 *Erross*), *Escàs* (a. 1058-1081 *Scass*), *Escós* (a. 1047-1081 *Escoss*), *Gavàs* (a. 1081–1124 *Gauasse*), *Llaràs* (a. ? *Larasse*). Aquestes esses geminades podien indicar que s'havia assimilat una dental sorda final. Ho van confirmar les citacions antigues següents i, també, noms de pobles actuals. Les citacions antigues van ser: *Ales* (a. 1075 *Alest subteriore*; a. 1314 *Aless*; a. 1662 *Ales*); *Orest* (nom d'un antic pont que es troba escrit a. 1007 *Ureste*, a. 1082 *Orast*, a. 1090 *Orest*). Pel que fa a noms de pobles actuals de fora del corpus, però no lluny de la comarca objecte d'estudi: *Bossòst*, *Ginast*, *Olost*, *Tagast*. Per tant, es va arribar a la conclusió que, en efecte, podia haver existit un mot antic **esta*. Va ser més estable quan es trobava a l'inici i al mig de les composicions toponímiques, i menys quan es trobava al final. En aquesta posició va patir canvis vocàlics i, en molts casos, la pèrdua de la dental.

3.4.3. Prats plans, antigues àrees d'aigües més o menys estancades

L'abundància de topònims que haurien inclòs **esta* —a l'inici, al mig o al final—, en una comarca pirinenca caracteritzada per la seva orografia abrupta, va portar a investigar l'origen d'aquells prats. En consultar els mapes geològics per saber com es van formar, es va veure que les seves unitats geològiques eren compatibles amb ventalls al·luvials, dipòsits col·luvials o dipòsits glacio-lacustres. Per tant, unitats compatibles amb el fet que hi haguessin hagut aigües més o menys estancades. A les dues figures següents es poden observar els mapes geològics amb alguns pobles (taques vermelles) al costat d'antigues àrees humides⁵. A la Fig. 14, *Esterri d'Àneu* i la gran planura del seu davant, resultat d'un estany glacial que s'acabaria reblint (ug Qt0-1, Qv0-1), i a la Fig. 15 el poble d'*Estaís* dins de l'àrea de dipòsits glacio-lacustres del Plistocè (ug Qlg).

5 A l'Annex E hi ha la correspondència entre les unitats geològiques (ug) dels mapes i la seva descripció.

Fig. 14. Mapa geològic d'Esterri d'Àneu (base cartogràfica: [Annex D](#)).

Fig. 15. Mapa geològic d'Estais (base cartogràfica: [Annex D](#)).

3.4.4. Semblances entre el mot antic *esta i els mots actuals per a aigües més o menys estancades

El mot antic *esta en topònims que avui tenen prats plans ens indica que, quan es van posar els noms dels pobles, allà hi havia aigües més o menys estancades. Amb aquest sentit, *esta es troba en llengües europees d'afiliacions diferents, de manera que serien cognats:

Ll.⁶ aïllada: *istinga* (basc)

Ll. bàltiques: *ežeras* (lituà), *stramenes* (letó)

Ll. eslaves: *staw* (polonès), *ставок stavok* (ucraïnès)

Ll. germàniques: *stagnant* (anglès), *stark* (alemany)

Ll. romàniques: *estanque* (castellà), *estany* (català), *étang* (francès antic, *estanchier*, *étancher*), *stagnò* (italià), *stagnu* (cors)

En els exemples següents es podria haver donat una afèresi de la sibilant inicial:

Ll. escandinava: *tjörn* (islandès)

Ll. germànica: *Teich* (alemany)

Ll. uralianes: *tiiik* (estonià), *tó* (hongarès)

El mot *esta també es troba en *estuari*. En aquestes desembocadures dels rius hi ha aigües estancades que apareixen i desapareixen segons factors ambientals com, per exemple, l'oscil·lació de les mareas. El mot és força semblant en moltes llengües europees. També serien cognats:

6 Ll.: llengua, llengües.

Ll. bàltiques: *estuarija* (lituà), *estuārs* (letó)

Ll. eslaves: *ústí* (txec), *ústie* (eslovac), *устие ustie* (búlgar), *эстуарий zstuarinn* (rus), *estuarij* (bosnià, croat, eslovè)

Ll. germàniques: *estuary* (anglès, luxemburguès, serbi), *estuarium* (holandès, frisó)

Ll. romàniques: *aestuarium* (llatí), *estuaire* (francès), *estuar* (romanès), *estuàri* (català), *estuario* (basc, castellà, italià, portuguès), *estuariu* (cors)

Ll. semítica: *estwarju* (maltès)

Ll. uralianes: *estuaar* (estonià)

3.4.5. El mot antic *esta: de l'objecte al concepte

El mot antic *esta, més enllà de remetre a 'aigües més o menys estancades', remet al concepte cognitiu de 'immobilitat'. Seria un mot polivalent que es troba en mots d'altres àmbits i en idiomes d'afiliacions diverses. La mateixa paraula *estancar* és força semblant en moltes llengües europees:

Ll. celtes: *stagnach* (gaèlic escocès), *stagnant* (irlandès)

Ll. escandinaves: *stillastående* (danès, noruec, suec), *stöðnun* (islandès)

Ll. eslaves: *Stagnira* (eslovè), *stagnující* (txec), *Stagnujúci* (eslovac), *ustajala* (croat), *застійний zastiyyny* (ucraïnès), *stagnirajući* (bosnià, serbi), *стагнација stagnacija* (macedònic)

Ll. germàniques: *stagneert* (holandès), *stagnéiert* (luxemburguès), *stagniert* (alemany), *stilsteand* (frisó), *stagnate* (anglès)

Ll. hel·lènica: *στάσιμος stásimos* (grec)

Ll. romàniques: *estagnado* (portuguès), *estancada* (gallec), *estancado* (castellà), *estancat* (català), *stagnant* (francès), *stagnantă* (romanès), *stagnante* (cors, italià), *stagnantibus* (llatí)

Ll. semítica: *stágnat* (maltès)

Ll. uraliana: *stagnál* (hongarès)

De fet, el concepte de 'immobilitat' és al darrere de diverses arrels del diccionari del protoindoeuropeu, *Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch*, escrit per Pokorny (1959: 1004 – 1036):

***(s)teg-2** 'pal, post', que donaria el germànic **stak* i, d'aquí, *estaca*, *estacada* o *bistec*.

***(s)ter-1, (s)terə-** 'rígid, immòbil, sòlid': s'utilitzaria en paraules gregues i llatines que donarien *estereotip* o *postergar*.

***stā- i *stā-** 'estar': els mots grecs *hístemi*, *statos*, *histos* o *stylos* produirien mots com *sistema*, *estàtic* o *metàstasi* entre molts altres. També es troba en mots llatins com *stare*, *status*, *statuare* o *sistere*, o germànics, com *standort*, que generaria paraules com *estàndard* o *estendard*.

***stāk-, stek-** 'condensar, solidificar'.

***steb(h)-** 'recolzar, aguantar, post': donaria *estampa*, *estafa* o *estrep*.

***stegh-** 'pal, post'.

***stēib(h)-, stīb(h)-, stēip-, stīp-** 'pal, rígid'.

***steigh-** 'esperar pacientment'.

***stel-3-** 'posar, lloc': generaria paraules en grec, llatí i germànic, d'on en resultarien *apòstol*, *epístola*, *estola*, *estela*, *instal·lar*, *pedestal*, etc.

***ster-6** 'estèril'.

***streig-1** 'aturar, immòbil': donaria *estómac*.

3.4.6. Semblances entre el mot antic *esta i els mots actuals per a ‘immobilitat’ en diverses llengües europees

A part de les arrels de l’apartat anterior, *esta amb el concepte cognitiu de ‘immobilitat’ es troba en mots de llengües d’afiliacions diverses:

català, ll. romànica: *estable, establiment, estaca, estació, estaló, estança, estancar, estand, estant, estàtic, estàtua, estatut, estoig, estolledor*

anglès, ll. germànica: *standard, steady, stick, still, stop, stock, stubborn, stun, stumble*

basc, ll. aïllada: *eustaga* ‘estaca que, travessada sobre l’eix d’alguna roda, s’usa per impedir que es mogui el carro’, *ostatu* ‘hostal, fonda, allotjament’, *ustean* ‘esperant, a l’espera de’

gaèlic escocès, ll. celta: *aghaist* ‘línia de mà’, *stàl* ‘parada’, *stamhnaireachd* ‘vacil·lació, indecisió’, *stampa*: ‘segell, marca a les banyes del bestiar’, *stang* ‘bassa d’aigua estancada, rasa, fossat’, *staidhs* ‘cotilla’, *staoigh* ‘tancament, subjecció’, *stèidh* ‘establir, fundar, crear’, *stiocach* ‘invàlid, coix, vacil·lant’, *stùir* ‘timó’, *stropan* ‘embrió (dins d’un ou)’

letó, ll. bàltica: *apstādināt* ‘aturar’, *ēstuve* ‘hostal’, *nekustīgs* ‘immòbil’, *stabils, stallis* ‘estable’, *stabiņš* ‘columna’, *stacija* ‘estació’, *stādīt* ‘plantar’, *statuja* ‘estàtua’, *stends* ‘parada’, *stumbrs* ‘tronc’, *stūre* ‘timó’, *stūrgalvis* ‘tossut’

3.5. Des del segment ON al mot antic *one

D’acord amb la recerca que es va dur a terme sobre el segment ON, es va poder deduir l’existència d’un mot antic, *one, referit al concepte de ‘damunt’. Els indicadors per arribar-hi s’exposen a continuació.

3.5.1. Anàlisis estadístiques

Les anàlisis estadístiques van seleccionar el segment ON com el millor candidat de pobles que tenen ‘4 pobles o més en la seva conca visual’. A la gràfica de la Fig. 16 es pot observar que ON té relació amb el segment UI, el millor seleccionat per una ‘conca visual gran’, i que acabaria apuntant al mot antic *oil ‘ull’, ‘punt de guaita’. En aquest cas UI és el segment més nombrós, i després ja ho són ON i EN. El fet que siguin segments de topònims de pobles des dels quals es veuen quatre pobles com a mínim, implica que són segments que es troben bé a les altures.

Fig. 16. Gràfica dels segments que representen ‘abast visual de 4 pobles o més’.

3.5.2. Estudi de les citacions medievals

L'estudi de les citacions medievals va permetre saber que topònims que avui acaben en *-o* o *-on*, antigament apareixen escrits amb la terminació *-one*. Per aquest motiu es va escollir **one* com un mot antic prototípic. Això no obstant, depenent de la seva posició a dins del topònim, va evolucionar de maneres diferents. Quan **one* es trobava a l'inici, primer es va produir el canvi de la vocal *o*>*a* *i*, després, aquesta es va perdre. Seria el cas de *Norís*, antigament escrit *Anoris* (a. 1162), i també d'altres topònims propers de fora del corpus: *Nestui* (a. 992 *Onestui*), *Niula* (a. 964 *Anivola*), *Núria* (a. 1087 *Annuria*). Quan **one* es trobava al mig dels topònims, en general es va conservar: *Bonestarre*, *Embonui*, *Roní*, *Somponui*. Però en alguns casos també es va donar el canvi de la vocal *o*>*a*: a. 807 *Cartonise* > *Cartanís*, *Beraní*, *Vellànega*. En altres casos es van perdre les dues vocals i només va quedar la nasal: *Bernui*, *Pernui*. Finalment, quan **one* es trobava al final, en tots els casos es va perdre la vocal final que apareix en els documents medievals: *Altron* (a. 1096 *Otrone*), *Auló* (a. 1051/1081 *Olone*), *Montenartró* (a. 1016 – 1024 *Montano Ortone*), *Son* (a. 1016 – 1024 *Sonne*). En alguns topònims també va acabar perdent-se la nasal: *Auló* (a. 1312 *Olone*), *Escaló*, *Montenartró* (a. 1016 – 1024 *Montano Ortone*), *Rubió* (a. 1047-1081 *Rubion*), *Tolzó*. I, finalment, en un cas, malgrat que en documents medievals encara apareix la primera vocal, després s'acaba perdent: *Estac* (a. 1105 *Estago*).

3.5.3. Diverses posicions a dins dels topònims

Per tant, com que **one* es troba en diverses posicions en els topònims, no hauria estat un afix.

Inici. *Anàs*, *Ancs*, *Norís* (a. 1162 *Anorís*), *Unarre*.

Mig. *Bernui*, *Beraní*, *Bonestarre*, *Cartanís* (a. 807 *Cartonise*), *Embonui*, *Pernui*, *Roní*, *Somponui*, *Vellànega* (a. 969 *Vellanega*).

Final. *Altron* (a. 1016 – 1024 *Otrone*), *Auló* (a. 1051/1081 *Olone*), *Escaló*, *Estac* (a. 1061–1098 *Estago*), *Estaon*, *Estaron*, *Montenartró* (a. 1016 – 1024 *Montano Ortone*), *Rubió* (a. 1047-1081 *Rubion*), *Son* (a. 1016 – 1024 *Sonne*), *Tolzó*.

3.5.4. Semblances entre el mot antic **one* i els mots actuals per 'damunt' en diverses llengües europees

Un cop obtingut el mot antic **one*, es va buscar entre les llengües europees els seus mots per anomenar 'damunt'. Es va poder apreciar que alguns mots, tot i ser de famílies diferents, són força semblants a **one*: *on* (anglès), *aan* (holandès), *an* (alemany), *ana* (avèstic), *πάνω pano* (grec), *ant* (lituà), *на na* (bielorús, búlgar, macedoni, rus, serbi, ucraïnès, bosnià, croat, eslovac, eslovè, polonès, portuguès, txec), *në* (albanès).

3.6. Els mots antics en les composicions toponímiques

El coneixement d'aquests cinc mots antics va permetre proposar l'etimologia i la morfosintaxi d'alguns noms dels pobles del Pallars Sobirà. Per arribar a aquestes propostes van ser de gran utilitat els clústers toponímics.

3.6.1. Els clústers toponímics

Un *clúster toponímic* són dos o més pobles amb topònims que es refereixen al mateix *motiu denominatiu*. Aquest *motiu* és aquell element del paisatge que serveix de referència espacial. Per tant, tots els topònims d'un clúster comparteixen un *motiu denominatiu*. Seria el cas del clúster de la

vall secundària d'Esterrí de Cardós (Fig. 17). Els tres pobles de la vall contenen **esta*: *Arrós*, *Esterrí* i *Ginestarre*. El motiu denominatiu van ser les 'aigües més o menys estancades' del ventall al·luvial (ug Qve), fet que va ratificar els canvis fonètics de **esta* a -ós en posició final.

Fig. 17. Mapa geològic d'Arrós, Esterrí de Cardós i Ginestarre (base cartogràfica: Annex D).

Una altra vall secundària, *lo Vallat* (Fig. 18), també tindria un *motiu denominatiu* referit a 'aigües més o menys estancades'. Com en l'exemple anterior, també hi ha tres pobles i de nou els seus topònims comparteixen **esta*: *Anàs*, *Bonestarre* i *Estaon*. Tots són en una cota més alta de l'aiguabarreig dels rius d'*Anàs* i *Estaon* (ug Qve).

Fig. 18. Mapa geològic d'Anàs, Bonestarre i Estaon (base cartogràfica: [Annex D](#)).

Un altre *motiu denominatiu* van ser els congostos. En una altra vall secundària hi ha dos pobles, **Escart** i **Escaló**, situats als extrems d'un congost. El mot antic que es repeteix a l'inici dels dos topònims és **esca* i es refereix al 'tall' del paisatge, el congost.

4.6.2. Les composicions denominatives i la seva morfosintaxi

Un congost també és el *motiu denominatiu* d'un altre topònim, **Escallarre**, que servirà per explicar la morfosintaxi de la seva composició toponímica. A la [Fig. 19](#) es pot apreciar que el poble és a l'entrada inferior d'una vall. Això no obstant, segons els entrevistats locals, el poble antic era on queden les ruïnes conegudes per *lo Castellot* ('the castle'). *Lo Castellot* es troba en una cruïlla de camins, ja que des d'allà s'accedeix a dues valls superiors: la del Riu d'Unarre i la del Riuet de Burgo. A més, es té una bona conca visual, tant de la planura on avui es troba el poble d'Escallarre, com de les dues valls superiors.

Fig. 19. Fotografia de situació d'Escalarre i lo Castellot.

A la Fig. 20 es pot apreciar que, just al darrere del poble actual d'Escalarre, hi ha un congost. Aquest congost és a la part final del Riu d'Unarre, entre lo Castellot i Escalarre.

Fig. 20. Fotografia d'Escalarre i el congost final del riu d'Unarre.

La proposta etimològica d'Escalarre es presenta en dues versions: (a) segons el pensament conceptual basat en idees i representacions mentals, i (b) segons els elements del paisatge, percebuts a través dels sentits:

ESCA	AL	ARRE	(a) Descripció segons el pensament conceptual:
*esca	*oil	*orte	'al tall, l'ull del lloc de pas'
(a) 'tall'	(a) 'ull'	(a) 'lloc de pas'	(b) Descripció a partir dels elements del paisatge:
(b) 'congost'	(b) 'punt de guaita'	(b) 'cruïlla'	'al congost, el punt de guaita de la cruïlla'

Des del punt de vista morfosintàctic, es tractaria d'un topònim compost a partir de la juxtaposició, és a dir, a partir de la unió de mots sense cap partícula de subordinació o de coordinació. Pel que fa

a l'ordre del mots, s'aniria del genèric a l'específic, del *motiu denominatiu* a un especificador d'aquest motiu. Primer, **esca*, allò que és excepcional, el 'tall', el congost. I, després, en aquest cas un especificador compost: **oil *orte* 'l'ull del lloc de pas' o 'el punt de guaita de la cruïlla'. Aquesta morfosintaxi és la mateixa que segueixen llengües com l'anglès en mots compostos com: *tablecloth, tableland, tablemat, tablemate, tablespoon, tabletop, tableware, etc.*

4. Discussió sobre el mètode tradicional i l'experimental

Després d'haver aplicat el nou mètode en etimologia toponímica i d'observar-ne els resultats, en aquesta discussió d'una banda es ratificarà la visió crítica del mètode tradicional i, de l'altra, s'exposaran les aportacions, l'autocrítica i les expectatives de futur del mètode experimental.

4.1 Discussió sobre el mètode tradicional

Creiem que el mètode tradicional presenta algunes fases febles i també algunes mancances. Les fases febles serien basar la recerca en els apriorismes idiomàtics (4.1.1.), en els apriorismes morfolingüístics (4.1.2.) i en l'etimologia associativa (4.1.3.). La subjectivitat d'aquestes fases comporta una tensió dels arguments, encaminats a donar suport a propostes etimològiques, que acaba sent poc científica. Pel que fa a les mancances metodològiques, es podrien millorar algunes pràctiques. Per exemple, la sistematització del mètode comparatiu (4.1.4.), el treball interdisciplinari (4.1.5.), l'atenció al lloc concret que anomenen els topònims (4.1.6.), l'èmfasi en els humans que van nomenar els llocs (4.1.7.) i aprofitar nous recursos bibliogràfics i tecnològics (4.1.8.).

4.1.1. Apriorismes lingüístics

El fet de basar l'etimologia d'un topònim opac en l'atribució d'una llengua segons el seu aspecte és un apriorisme lingüístic que converteix l'etimologia en especulació. Un exemple dels resultats d'aquesta pràctica seria el topònim del corpus *Llavorsí*. [Sanpere i Miquel \(1880: 97\)](#) creia que vindria del català 'llavor', [Balañà Abadia \(1989: 176\)](#) de l'àrab clàssic '(els) abeuradors' i [Coromines \(Onomasticon Cataloniae\)](#) del llatí *lupercius* 'home llop'. Tot i que en aquest cas [Coromines](#) atribueix al llatí la creació d'un topònim del Pallars Sobirà, ell acostumava a buscar paraules basques. L'any 1958 va escriure un article amb una reedició de l'any 1965 ([Coromines, 1965](#)) en què afirmava que en aquesta comarca del Pirineu s'hi havia parlat el basc fins als segles X i XI. Curiosament, malgrat que això mai s'ha demostrat i que un dels primers documents escrits en català és d'aquests segles i d'una comarca veïna (Pallars Jussà), la tendència ha estat donar per suposat que al Pallars Sobirà la majoria de topònims són bascos.

4.1.2. Apriorismes morfolingüístics

L'apriorisme morfolingüístic més destacat és pressuposar que en els topònims s'hi haurien de trobar arrels i afixos o declinacions, tal com succeeix en les llengües europees. Per exemple, la terminació *-on, -ona*, que clou tants topònims d'arreu del món, en considerar que seria un sufix es van tancar altres opcions morfosintàctiques, com que fos una preposició o un adverbi. I la terminació *-ui* de topònims com *Beranui, Embonui, Llessui, etc.*, depèn dels estudiosos es va considerar un sufix, una desinència o un diminutiu. Ningú es va plantejar que pogués ser un nom comú com **oil* 'ull', possiblement perquè l'experiència i l'aprenentatge adquirit ens condiciona fins a tal punt que sovint veiem el que esperem veure i no el que és allà realment.

4.1.3. *Etimologia associativa*

L'etimologia associativa es basa en l'associació entre paraules similars ([Galmes de Fuentes, 1986:36](#)). Aquesta pràctica es genera a partir del moment en què es perd el referent semàntic d'un topònim i aquest esdevé intel·ligible. Llavors és quan es busca una paraula que s'hi assembli. [Pinker \(1994\)](#), en un experiment en què els voluntaris descobrien paraules i frases de les seves llengües maternes en uns àudios que tan sols emetien sorolls, va demostrar que l'atorgament de paraules conegudes a seqüències fòniques estranyes es un mecanisme innat de la ment humana. Segons [Galmes de Fuentes \(1986:36\)](#), aquesta associació innata es continua practicant en el mètode acadèmic tradicional, per bé que de vegades s'ha conegut com *etimologia popular*. Un dels recursos més fàcils és el d'atribuir els topònims opacs a antropònims que sovint serien els dels hipotètics fundadors romans, àrabs, nòrdics, etc., d'aquella població.

4.1.4. *Manca de sistematització del mètode comparatiu*

L'etimologia sempre ha apel·lat al mètode comparatiu, però no s'ha basat en un corpus informatitzat que compleixi els requisits de la lingüística del corpus i l'estadística. Això ha comportat que no es detectin les regularitats formals i semàntiques dels topònims, no s'apliqui una sistematització en les anàlisis i, en conseqüència, es produeixin incongruències. Per exemple, tornant a la terminació *-ui*, Coromines ([Onomasticon Cataloniae](#)) creia que era basca per a topònims com *Arestui*, *Balestui*, *Bretui*, *Bernui*, *Llessui*, *Mencui*, o *Sellui*. En canvi, considerava que eren germànics els topònims *Bressui* i *Saurí* (a. 1100 *Seuerui*); francès, *Meneurí* (a. 1247 *Menerhui*); i llatins *Llavorsí* (a. 903 *Lobersui*) i *Pernui*.

4.1.5. *Recerca monodisciplinària*

Un dels problemes que ha arrossegat l'etimologia toponímica des dels seus indicis és que bàsicament s'ha abordat des dels despatxos de lingüística. En canvi, sembla lògic que, el fet que fossin els humans els que anomenessin uns llocs amb la seva llengua, hauria d'incloure l'estudi d'aquest fenomen des de l'antropologia, la lingüística cognitiva tenint molt en compte el vessant sociolingüístic i, també, la geografia.

4.1.6. *Desatenció del lloc concret que anomenen els topònims*

Els topònims no es poden estudiar com un ens desvinculat al lloc on es troben. Tenint en compte que l'expectativa d'un topònim, tant en el moment en què es va crear com actualment, és referencial (orientar, referir-se a un lloc), la metodologia que relega la geografia a quelcom secundari és errònia. Perquè, per a conèixer la semàntica del topònim, cal estudiar detingudament allò que va motivar aquelles expressions humanes, és a dir, l'espai geogràfic que es volia denominar. D'altra banda, els topònims tampoc no es poden tractar com ens independents dels topònims més propers. L'estudi dels topònims opacs, tenint en compte que poden formar part de clústers relacionats amb elements significatius del paisatge, no s'ha tingut prou en compte.

4.1.7. *Oblit dels humans que van anomenar els llocs*

L'etimologia, tant lèxica com onomàstica, en general s'ha estudiat sense contemplar que al darrere de cada mot i de cada topònim hi ha la ment humana. S'han obviat els humans que van anomenar les coses, els conceptes i els llocs, i la motivació que tenien per a fer-ho. Però el pensament i el llenguatge no es poden desvincular, i per això sorprèn que pocs estudiosos es refereixin a la

motivació. Mentre que no es tingui en compte que els topònims són el resultat d'un acte de parla per a transmetre uns punts espacials i es continuïn estudiant els topònims només des del continent (la forma del topònim), i ignorant el contingut (l'espai que anomenen els topònims) i l'emissor (els humans que van anomenar un lloc), les propostes etimològiques es quedaran en l'àmbit de les associacions entre paraules.

4.1.8. Desinterès pels nous recursos bibliogràfics i tecnològics

Avui en moltes universitats l'etimologia toponímica no atrau l'interès acadèmic de fa un segle. I potser una de les raons és la desatenció que ha mostrat, durant les darreres dècades, pels nous recursos bibliogràfics i tecnològics. En canvi, aquest segle XXI, gràcies a la popularització de les eines informàtiques i als avanços en les ciències lingüístiques i cognitives, pot ser un bon moment per experimentar nous mètodes. Tant en l'etimologia lèxica com toponímica. Per tant, coincidim amb [Ariño-Bizarro i López-Cortés \(2022: 5\)](#) en la «imperiosa necesidad de aplicar nuevas estrategias metodológicas a los estudios considerados como humanísticos para, de una vez por todas, conseguir erradicar la disyuntiva entre *ser de ciencias o de letras*. Gracias a este cambio de perspectiva, se ha conseguido difuminar progresivamente esta pregunta, tan recurrente años atrás, para dar paso a una única forma de ser: *ser científicos y científicas* (en este caso particular, interesados en el lenguaje y las lenguas) que trabajan con datos empíricos a través de diversas metodologías y herramientas de análisis».

4.2. Discussió sobre el mètode experimental

Després d'haver aplicat el mètode experimental a la comarca pirinenca del Pallars Sobirà, es poden apuntar les seves aportacions, se'n pot fer autocrítica i es poden exposar les línies de futur.

4.2.1. Aportacions

Les aportacions més importants del mètode experimental serien quatre. En primer lloc, s'obre la porta a treballar l'etimologia toponímica amb la *geografia* i l'eina informàtica *SIG* com a coprotagonistes. Gràcies a situar la geografia al capdavant de la semàntica dels topònims opacs s'ha pogut saber, per exemple, per què a la mateixa comarca hi ha pobles amb el mateix nom, però en valls diferents: *Esterrí* de Cardós i *Esterrí* d'Àneu; *Ainet* de Besan i *Ainet* de Cardós. O per què hi ha noms gairebé iguals en valls diferents: *Àreu* i *Àrreu*; *Arrós* i *Aurós*; *Baén* i *Baien*; *Bernui* i *Pernui*; *Sorpe* i *Surp*; *Sorre* i *Surri*. La raó és que són pobles situats en punts geogràfics semblants. La geografia també ha permès proposar les etimologies d'alguns topònims opacs, de la majoria dels quals només hi havien les propostes de Coromines a l'[Onomasticon Cataloniae](#). A més, aquestes propostes etimològiques basades en la geografia han permès conèixer com era el paisatge del passat. Per exemple, a la vista de l'alt nombre de topònims amb **esta* al nord de la comarca, es dedueix que allà hi hauria hagut molts més aiguamolls que no pas en l'actualitat.

En segon lloc, una altra aportació és l'atenció als *clústers toponímics* de pobles propers relacionats amb elements significatius del paisatge.

En tercer lloc, s'apunta una hipòtesi diferent a la de la tradicional afiliació bascoide per a topònims dels Pirineus. Aquest fet no implica la negació d'una antiga llengua bascoide als Pirineus, però sí que assenyala que de moment no existeixen prou dades empíriques per afirmar-ho. En canvi, el que ha advertit el mètode experimental —en el qual no es planteja l'idioma de creació dels topònims fins al final de la recerca— és la semblança entre els cinc mots antics i els mots de llengües europees d'afiliacions diferents. Les arrels del protoindoeuropeu també apareixen en el cas

dels mots antics *esca i *esta. Malgrat això, s'està lluny de poder afirmar que els mots antics formaven part del protoindoeuropeu per raons semblants a les que s'han exposat a la crítica del mètode tradicional. Pel que fa als apriorismes lingüístics, els estudis del protoindoeuropeu s'han centrat més en les llengües considerades 'mares' (grec, llatí, germànic antic), que no pas en les actuals, i aquest fet es reflecteix en els resultats. Quant als apriorismes morfosintàctics, aquests estudis han buscat arrels perquè es dona per fet que el protoindoeuropeu havia de tenir afixos i declinacions. I, finalment, els estudis del protoindoeuropeu, tot i que s'apropen al significat profund que hi ha al darrere de les paraules, encara són massa dependents dels objectes i de les semblances formals entre els mots. No tenen prou en compte les informacions cognitives subjacents als objectes. Els manca la capacitat empírica, classificatòria i categoritzadora de la lingüística cognitiva i, sobretot, la manera com aquesta ha arribat a entendre el funcionament del cervell al moment de catalogar allò extralingüístic.

I aquesta és la darrera aportació del mètode experimental, i potser la més important: la troballa dels cinc mots antics que s'han aconseguit aïllar i reconstruir. Són uns mots referits a *conceptes cognitius* i, pel fet d'haver estat utilitzats per formar mots de llengües europees d'afiliacions diferents, es podrien considerar antics cognats. A més, podrien implicar noves maneres d'entendre l'etimologia.

4.2.2. Autocrítica

L'autocrítica del mètode experimental per tal que aquest es pugui millorar en el futur és sobre alguns detalls del *corpus tancat i selectiu* per a la BD estadística; sobre la recopilació de la variable morfològica (els segments dels topònims), també per a la BD estadística; i sobre la preparació de la variable geogràfica (els atributs paisatgístics de cada poble).

Pel que fa a l'elecció del *corpus tancat i selectiu* per a la BD estadística, com que es van seguir els principis de la lingüística del corpus, s'havien de complir els paràmetres d'*exhaustivitat*, *representativitat* i *equilibri*. Aquesta decisió va comportar que, en aplegar tots (*exhaustivitat* i *representativitat*) els noms dels pobles del Pallars Sobirà, amb una selecció de les seves citacions antigues (*equilibri*), sorgís un problema. Després de mesos treballant amb l'estadística, es va observar que hi havia topònims que no permetien relacionar amb claredat els seus segments amb els trets geogràfics. Eren quatre grups: els topònims de pobles no georeferenciats, però que apareixien en document antics (*Aransal, Binnui, Cercent, Estevaren*, etc.); els hagiogotònims (*Santa Creu, Sant Sebastià, Sant Romà de Tavèrnoles*, etc.); els topònims llatinitzats (*Anasensis, Canalibus, Castello Salato*, etc.); i els topònims transparents de factura recent (*Castellarnau, Castellnou, el Comte, Esplugu de Cuberes*, etc). La decisió de suprimir-los va ser fàcil de prendre en el cas dels topònims no geolocalitzats, ja que no estaven vinculats a cap característica geogràfica i, com que l'objectiu de l'estadística era relacionar segments amb característiques geogràfiques, no tenia sentit que hi fossin. També va ser fàcil en el cas dels hagiogotònims, perquè són noms que van arribar amb la cristianització de l'alta edat mitjana. Però va costar de prendre en el cas dels topònims llatinitzats i transparents. El primer grup, perquè algunes terminacions que semblaven llatinitzacions potser no ho eren i, el segon, perquè podia ser que topònims amb aparença transparent haguessin estat adaptacions de topònims opacs. Després es va poder comprovar que el cribratge havia estat encertat i, per tant, si s'hagués de replicar el mètode, aquests topònims ja no s'inclourien al *corpus tancat i selectiu*. Hi serien només al *corpus obert i exhaustiu* per tal de poder estudiar altres fenòmens, com la diacronia dels canvis fonètics.

Quant a la recopilació de la variable morfològica, d'entrada es van obtenir 16.748 segments. Al moment d'adaptar la variable per a la BD estadística, d'una banda es van suprimir els segments repetits i, de l'altra, es va procedir a un cribratge dels segments no productius perquè es va

considerar que aportarien massa pes al programa, fent-lo menys àgil i ràpid. A tal efecte es van suprimir (a) segments de quatre fonemes que formaven topònims sencers, ja que aquests ja apareixien a la variable toponímica (AIDÍ, ALÓS, ANÀS, ANCS, ÀREU, ÀRREU, ARRÓS, BAÉN, etc.); (b) segments d'un fonema (A, B, C, D, etc.); (c) i segments de menys de quatre fonemes que es van considerar no productius (GF, GFO, GFOR, GN, GNN, GNUM, LB, etc.). En el cas que es tornés a repetir aquest procés es faria el cribratge del grup *a*, però el del grup *b* no es faria (es va observar que aquests segments també podien aportar informació) i el del grup *c* es faria diferent, ja que es conservarien els segments de dos fonemes.

Finalment, en la preparació de la variable geogràfica (els atributs paisatgístics de cada poble) també es farien alguns canvis. D'una banda no caldrien unes entrevistes tan exhaustives. Al seu moment es va considerar que no es podien estudiar els noms que han creat unes societats sense tenir en compte les societats d'aquell lloc, encara que siguin de generacions posteriors. Els topònims són el resultat d'un espai humanitzat i, per tant, es va donar un gran protagonisme als habitants del lloc. Però les hores que es van dedicar a les entrevistes, encara que van representar els moments més inoblidables de la recerca, no estan equilibrats amb els resultats. L'única pregunta clau, tenint en compte les anàlisis estadístiques que relacionen els segments dels topònims amb els trets paisatgístics dels pobles, és si es té coneixement que aquella població abans havia estat en algun altre lloc, i obtenir les coordenades d'aquell lloc. D'altra banda, al moment d'incloure les diverses característiques geogràfiques de cada poble, hauria estat útil incloure altres paràmetres calculats amb SIG. Per exemple, la potencialitat agronòmica del sòl de l'entorn dels assentaments, les unitats geològiques del l'area del poble que abraça l'àrea agrícola, el pendent on s'aixequen els pobles i el nombre de ponts. De fet, el repte per aconseguir les variables geogràfiques de la manera més objectiva i sistemàtica possible és que es puguin obtenir totes amb SIG. Tanmateix, això dependrà de les dades que ofereixin els serveis cartogràfics de cada país. Com més digitalitzats i disponibles tinguin els mapes, més dades es podran extraure.

4.2.3. *Expectatives de futur*

En recerques futures la intenció és crear un equip de recerca en el qual hi hagi especialistes de diverses disciplines (SIG, estadística, lingüística cognitiva, fonètica, etc.) i de diversos indrets. Amb aquest grup l'objectiu seria identificar altres cognats antics, altres clústers i, a partir d'aquests, més coneixements sobre la morfosintaxi dels topònims opacs. A més, tenint en compte el poblament tardà d'aquesta àrea del Pirineus, en gran part coberta de gel fins fa uns 20.000 anys, es podria dur a terme una cerca interdisciplinària d'indicadors per a la datació dels mots a partir de l'antropització. Per exemple, diagrames de pol·len i anàlisis de carbó vegetal sedimentari. D'altra banda, caldrà comprovar si el mètode experimental és extrapolable a altres indrets i, també, quin és l'abast geogràfic i lingüístic dels cognats antics que s'aconsegueixin reconstruir.

5. Conclusions

El mètode experimental per a l'estudi etimològic dels topònims ha obert una nova via de recerca que podria resoldre les fases desencertades i les mancances del mètode tradicional. Es va dissenyar per tal que fos empíric, interdisciplinari i amb un enfocament cognitiu. Després de ser aplicat als topònims poblacionals pirinencs del Pallars Sobirà, la majoria dels quals són opacs, es van ratificar les hipòtesis de partida: la majoria d'aquells topònims són la descripció del lloc on es troben; els seus segments repetits estan relacionats amb elements del paisatge; i són una composició descriptiva formada per l'aglutinació de mots comuns.

El fet d'utilitzar mots comuns comporta que els resultats de la recerca vagin més enllà de l'àmbit toponímic i entrin de ple en l'etimologia lèxica. Així, després d'un llarg procés de recull de dades geogràfiques de cada poble, de relacionar-les estadísticament amb els segments dels topònims, i d'estudiar els canvis fonètics a partir de documents medievals, el nou mètode va permetre aïllar i reconstruir cinc cognats antics prototípics. Són cognats perquè van servir per formar mots en llengües europees d'afiliacions diferents (romàniques, germàniques, bàltiques, etc.) i són prototípics perquè són un model a partir del qual poden haver-hi variacions.

Els cinc es van utilitzar per descriure llocs concrets a partir de la juxtaposició. El fet d'haver-los identificat va permetre fer propostes etimològiques de diversos topònims i adonar-se que hi ha topònims opacs que formen part de *clústers toponímics*. Aquests clústers són dos o més pobles amb topònims que es refereixen a un element del paisatge com a punt de referència espacial.

Però el més rellevant és que, més enllà de referir-se a elements del paisatge (congest, gual, aiguamoll, etc.), els cinc cognats es referien a uns *conceptes* bàsics: **oil* 'visió', **esca* 'tall', **(v)orte* 'lloc de pas', **esta* 'immobilitat' i **one* 'damunt'. Els cognats **esca* i **esta* havien estat proposats com a arrels del protoindoeuropeu.

Per tant, aquests *conceptes* per als nostres avantpassats eren una *idea* 'una representació mental', i els haurien aplicat per a descriure *objectes*, 'allò percebut a través dels sentits'. Això els convertia en mots polivalents, de manera que el cognat **esta* 'immobilitat', es va utilitzar per anomenar *estàtua*, *estable*, *estació*, *estand*, *estàndard*, *estaca*, *estaló*, *estoig*, *estolledor*, *estatut*, *estàtic*, etc., i també llocs d'aigües més o menys estancades com *estuari* o *estany*. Els avantpassats conceptualitzaven l'espai de la mateixa manera que conceptualitzaven totes les coses: a partir d'unes idees bàsiques i senzilles.

Gràcies al coneixement d'aquests mots es constata que l'aportació de l'etimologia toponímica en el coneixement dels llenguatges antics podria ser incommensurable. Perquè el referent extralingüístic és tan directe (elements del paisatge), que a partir de desxifrar els topònims opacs es pot arribar a saber com els nostres avantpassats estructuraven el pensament, què consideraven rellevant i, també, què els preocupava.

El fet que el llenguatge antic que s'ha començat a dilucidar es basés en un pensament conceptual, podria canviar l'enfocament de l'etimologia. Avui només acostumem a 'veure' l'objecte i les seves acepcions de diccionari, però no percebem el concepte cognitiu, bàsic i primigeni, que hi ha al darrere. Potser l'etimologia hauria d'encaminar-se definitivament cap a una etimologia cognitiva, cap als conceptes amagats que hi ha al darrere dels objectes, per entendre la gènesi dels cognats compartits per les llengües.

Les recerques de futur es basen en testar el mètode en altres indrets i en continuar identificant altres cognats a partir dels topònims. També es volen obtenir datacions dels cognats a partir de l'antropització de les àrees on es troben, i comprovar la seva extensió geogràfica i lingüística.

Per acabar, una reflexió final. L'arqueologia a poc a poc va oferint dades, cada vegada més precises, de com vivien els nostres avantpassats, com morien i com s'enterraven. Però fins ara eren avantpassats muts d'un passat silenciós. Ens agrada pensar que els topònims són peces arqueològiques de gran valor i que, gràcies a l'*arqueologia lingüística* de la recerca que s'ha explicat, els avantpassats comencen a tenir una mica més de veu.

Declaració de contribucions d'autoria CRediT

Núria Garcia-Quera: redacció (revisió i edició); redacció (esborrany original); validació; supervisió; recursos; administració del projecte; metodologia; investigació; obtenció de finançament; anàlisi formal; preparació i gestió de dades; conceptualització.

Fonts de finançament

Aquesta investigació ha rebut el suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya i del Fons Europeu Social Plus [AGAUR Joan Oró 2020 FI-B 00099]; del Ministerio de Ciencia e Innovación [PID2019-108282GB-I00]; de la Generalitat de Catalunya, per al projecte Grup en Geografia Aplicada [2021 SGR 00522].

Disponibilitat de dades

Les dades estaran disponibles a petició.

Agraïments

Aquesta recerca ha estat possible, a part dels 177 entrevistats locals, a Joan Manuel Soriano López, Joan Torruella Casañas, Albert Pèlachs Mañosa, Francesc Bernat Baltrons, Oriol Grau Fernández, Helena Barril Graells, Cesc Capdevila Torrell, Joan Nunes Alonso, Ester Boixadera Planas, Anna Espinal Berenguer, Anna Seuba Barcons, Mireia Baylina Ferré, Oriol Bosch Albert, Jesús Sánchez Pellicer, Carme Maria Marugan Vallvé, Josep Ventura Roca, Abel Albet Mas, Carme Jiménez Huertas, Enric Mendiababal Riera, Ermengol Gassiot Ballbé, Mar Massanell Messalles, Xavier Costa Badia, Marta Comas Sàbat, Maurici Boldú Pla, Oriol Olesti Vila, Pau Castell Granados, Raimon Pallas Serra, Ramon Martí Castelló, Carme Garcia Salas, Marc Garriga Lujan, Ramon Pérez Obiol, José Angel López López, Xavier Planas Batlle, Valentí Turu Michels i Jaume Bordonau Ibern. Gràcies, també, per la revisió de la traducció a l'anglès per part de la Unitat d'Assessorament Lingüístic i Traduccions de la UAB.

Annexos

Annex A

Variabls geogràfiques generals:

COVA_ARTIFICIAL	ID_CONNEXIO_VALL
COVA_NATURAL	ID_CONCA_VISUAL_HA
ESLLAVISSADA_ALLAU	ID_CONCA_VISUAL_PUNTS
PRATS_PLANS_VORA_NUCLIS	ID_INSOLACIO_HIVERN
TURO	CONCA_FLUVIAL_ESTRETA
ID_ALTITUD	PASTURES
ID_INSOLACIO_ANUAL	TERRA_ROJA
ID_ORIENTACIO	PARET_ROCA
ID_CURS_FLUVIAL	TORRE_CASTELL
ID_TIPUS_SOL	VILA_CLOSA
ID_CABANERA	BOSCOS

Annex B

Explicació de les gràfiques estadístiques per visualitzar els segments toponímics més significatius de cada variable geogràfica.

Annex C

Llistat dels topònims antics i les seves fonts:

- y.? Gilardum (Puig i Ferreté, 1991. Doc. False I of Burgal)
- y.? Larasse (Puig i Ferreté, 1991. Doc. False XI)
- y.? Leovorte (Puig i Ferreté, 1991. Doc. False I of Burgal)
- y. 807 Cartonise (Abadal i de Vinyals, 1955. Doc.1)
- y. 860 Berenuy (Abadal i de Vinyals, 1955. Doc. 69)
- y. 903 Lobersui (Onomasticon Cataloniae, Vol. V, 52)
- y. 929 Veranoi (Onomasticon Cataloniae, Vol. II, 454)
- y. 930 Lorroi (Onomasticon Cataloniae, Vol. VI, 332)
- y. 949 Curtes Castello (Abadal i de Vinyals, 1955. Doc. 160)
- y. 964 Anivola (Onomasticon Cataloniae, Vol. V, 463)
- y. 966 Leorte (Abadal i de Vinyals, 1955. Doc. 200)
- y. 969 Vellanega (Baraut i Obiols, 1994. Doc. 20)
- y. 972 Petroi (Onomasticon Cataloniae, Vol. VI, 178)
- y. 981–985 Ordaros (Abadal i de Vinyals, 1955. Doc. 269)

y. 992 Onestui ([Onomasticon Cataloniae, Vol. V, 459](#))

y. 1007 Ureste ([Parisse, 2002: p. 46–47](#))

y. 1010 Lacunulis ([Baraut i Obiols, 1981. Doc. 315](#))

y. 1010 Rabenui ([Abadal i de Vinyals, 1955. Doc. 11](#))

y. 1016–1024 Montano Ortone ([Ordeig i Mata, 1993, p. 6](#))

y. 1016–1024 Sonne ([Ordeig i Mata, 1993, p. 6](#))

y. 1038 Sauorte/Savorte ([Baraut i Obiols, 1982. Doc. 511](#))

y. 1047–1081 Escoss ([Feliu Montfort and Salrach Marès, 1999. Doc. 435](#))

y. 1047–1081 Rubion ([Feliu Montfort and Salrach Marès, 1999. Doc. 918](#))

y. 1051/1081 Olone ([Feliu Montfort and Salrach Marès, 1999. Doc. 923](#))

y. 1058–1081 Scass ([Ravina Martín, 1972. Doc 9](#))

y. 1061–1098 Estago ([Feliu Montfort and Salrach Marès, 1999. Doc. 947](#))

y. 1064–1079 Lertuen ([Feliu Montfort and Salrach Marès, 1999. Doc. 919](#))

N. Garcia-Quera / Language Sciences 107 (2025) 101688 29

y. 1075 Alest subteriore ([Miret, 1911–1912: p. 122](#))

y. 1081–1124 Gauasse ([Ravina Martín, 1972. Doc 23](#))

y. 1082 Orast ([Puig i Ferreté, 1991. Doc. 25](#))

y. 1087 Annuria ([Onomasticon Cataloniae, Vol. V, 485](#))

y. 1090 Orest ([Puig i Ferreté, 1991. Doc. 47](#))

y. 1096 Otrone ([Baraut i Obiols, 1986. Doc. 1143](#))

y. 1100 Sauorre ([Ravina Martín, 1972. Doc 17](#))

y. 1100 Seuerui ([Ravina Martín, 1972. Doc 17](#))

y. 1105 Estago ([Puig i Ferreté, 1991. Doc. 88](#))

y. 1110–1111 Enbonui ([Puig i Ferreté, 1991. Doc. 101](#))

y. 1126 Larduen ([Baraut i Obiols, 1988. Doc. 1384](#))

y. 1128 port de Torcuil ([Ferrer Godoy, 2009. Doc. 72](#))

y. 1149 Erross ([Puig i Ferreté, 1991. Doc. 138](#))

y. 1162 Anoris ([Onomasticon Cataloniae, Vol. V, 485](#))

y. 1165 Saort ([Baraut i Obiols, 1990. Doc. 1599](#))

y. 1167 Saorre ([Bonet Donato and Sanmartí i Roset, 2018. Doc. 36](#))

y. 1176 Casteluil ([Ravina Martín, 1972. Doc 47](#))

y. 1247 Menerhui ([Bonet Donato and Sanmartí i Roset, 2018. Doc. 159](#))

y. 1312 Olone ([Ostos Salcedo, 1985. Doc. 95](#))

y. 1314 Aless ([Palau i Baduell, 2009: p. 102, 104, 140](#))

y. 1314 i 1315 Anass ([Palau i Baduell, 2009: p. 108](#))

y. 1314–1315 Muntcuyl ([Palau i Baduell, 2009: p. 100, 102, 134](#))

y. 1315 Torcuyl ([Palau i Baduell, 2009: p. 122](#))

y. 1359 Sorre ([Bofarull y Mascaró, 1856](#))

y. 1368 Sort ([Puig i Ferreté, 1991. Doc. 400](#))

y. 1662 Ales ([Palau i Baduell, 2015: p. 126](#))

Annex D

Bases cartogràfiques dels mapes:

Fig. 3 / Fig. 11. Model vectorial: Límits comarcals. Divisions administratives. Comarques 1:5.000 de l'ICGC (Pluguin Open ICGC v1.1.11 (QGIS)) i capa de rius de la base topogràfica 1:25,000 (2005-16) de l'ICGC (<http://www.icc.cat/appdownloads/>). Model ràster: Model digital d'elevacions 5m 2020 de l'ICGC (Pluguin Open ICGC v1.1.11 (QGIS)).

Fig. 14 / Fig. 15 / Fig. 17 / Fig. 18. Model vectorial: capa de rius, construccions i relleu de la base topogràfica 1:25.000 (2005-16) de l'ICGC (<http://www.icc.cat/appdownloads/>) i Mapa geològic comarcal de Catalunya 1:50.000 (<https://www.icgc.cat/ca/Dades-i-productes/Geoinformacio-geologica/Cartografia-geologica/Mapa-geologic-comarcal-150000>). Model ràster: Model digital d'elevacions 2m 2008-11 de l'ICGC (Connector Open ICGC v1.1.11 (QGIS)).

Annex E

Correspondència entre les unitats unitats cartogràfiques o geològiques dels mapes i la seva descripció. Font: Llegenda del visualitzador Geoíndex Cartografia geològica de l'ICGC: <https://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Geologia/Geoindex-Cartografia-geologica>.

- ÇOrcm.** Calcàries massives blanques o grises. Calcària de Bentaillou. Cambroordovicià.
- ÇOrgl.** Alternança centimètrica de gresos i lutites. Formació Jújols. Cambroordovicià.
- Dcm.** Calcàries. Formació Castanesa. Devonià inferior
- Dcr.** Calcàries noduloses rogenques. Formació Manyanet. Devonià inferior-mitjà.
- Dpf.** Pissarres fosques i algunes intercalacions de calcàries. Formació Fontjanina. Devonià inferior.
- Opa.** Pissarres gris blavós. Formació Ansovell. Ashgil·lià.
- Qco.** Dipòsits col·luvials. Argiles amb còdols angulosos dispersos. Holocè.
- Qgt.** Blocs i sorres. Dipòsit glacial o till. Plistocè.
- Ql.** Dipòsits lacustres. Argiles i torbes. Holocè.
- Ql1.** Dipòsits lacustres coetanis amb les terrasses fluvials Qt1. Argiles i torbes. Holocè.
- Qlg.** Llims i sorres. Dipòsits glaciolacustres. Plistocè.
- Qll.** Blocs de litologia variada, sorres i llims. Dipòsits de lliscament mixtos. Holocè.
- Qt0-1.** Llit actual, plana d'inundació ordinària i terrassa més baixa (0-2 m). Holocè recent
- Qv0-1.** Clasts angulosos, sorres o llims. Ventalls al·luvials. Relacionats amb les terrasses 0 i 1. Holocè.
- Qve.** Blocs i graves. Vessant d'esbaldregalls. Holocè.
- SI.** Lutites negres amb graptòlits. Silurià.

Referències

- Abadal i de Vinyals, Ramon, 1955. *Catalunya Carolíngia*, vol. III: Els comtats de Pallars i Ribagorça. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona.
- Ainiala, Terhi, Saarelma, Minna, Sjöblom, Paula, 2016. *Names in Focus. An Introduction to Finnish Onomastics*. Finnish Literatures Society, Helsinki. <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/32120>.
- Ariño-Bizarro, Andrea, López-Cortés, Natalia, 2022. "La metodología lingüística en el siglo XXI". Dins de: *Estudios de Lingüística del Español* 45. Metodologías lingüísticas: de los datos empíricos a la teoría del lenguaje, pp. 5–9. <https://ddd.uab.cat/record/268398>.
- Balañà Abadia, Pere, 1989. *Els noms de lloc de Catalunya*. Generalitat de Catalunya, Barcelona, p. 176.

- Baraut i Obiols, Cebrià, 1981. Els documents, dels anys 1010-1035, de l'arxiu Capitular de la Seu d'Urgell. Dins de: Urgellia IV. Anuari d'estudis històrics dels antics comtats de Cerdanya, Urgell i Pallars, d'Andorra i la Vall d'Aran. Societat Cultural Urgel·litana i Bisbat d'Urgell, La Seu d'Urgell, pp. 7–186.
- Baraut i Obiols, Cebrià, 1982. Els documents, dels anys 1036-1050, de l'arxiu Capitular de la Seu d'Urgell. Dins de: Urgellia, V. (Ed.), Anuari d'estudis històrics dels antics comtats de Cerdanya, Urgell i Pallars, d'Andorra i la Vall d'Aran. Societat Cultural Urgel·litana i Bisbat d'Urgell, La Seu d'Urgell, pp. 7–158.
- Baraut i Obiols, Cebrià, 1994-1995. Diplomatarí del monestir de Sant Sadurní de Tavèrnoles (segles IX-XIII). Dins de: Urgellia XII. Anuari d'estudis històrics dels antics comtats de Cerdanya, Urgell i Pallars, d'Andorra i la Vall d'Aran. Societat Cultural Urgel·litana i Bisbat d'Urgell, La Seu d'Urgell, pp. 7–414.
- Baraut i Obiols, Cebrià, 1986-1987. Els documents, dels anys 1093-1100, de l'arxiu Capitular de la Seu d'Urgell. Dins de: Urgellia, V.I.I.I. (Ed.), Anuari d'estudis històrics dels antics comtats de Cerdanya, Urgell i Pallars, d'Andorra i la Vall d'Aran. Societat Cultural Urgel·litana i Bisbat d'Urgell, La Seu d'Urgell, pp. 7–149.
- Baraut i Obiols, Cebrià, 1988-1989. Els documents, dels anys 1101-1150, de l'arxiu Capitular de la Seu d'Urgell. Dins de: Urgellia, I.X. (Ed.), Anuari d'estudis històrics dels antics comtats de Cerdanya, Urgell i Pallars, d'Andorra i la Vall d'Aran. Societat Cultural Urgel·litana i Bisbat d'Urgell, La Seu d'Urgell, pp. 7–312.
- Baraut i Obiols, Cebrià, 1990-1991. “Els documents, dels anys 1151-1190, de l'arxiu Capitular de la Seu d'Urgell”. Dins de: Urgellia, X. (Ed.), Anuari d'estudis històrics dels antics comtats de Cerdanya, Urgell i Pallars, d'Andorra i la Vall d'Aran. Societat Cultural Urgel·litana i Bisbat d'Urgell, La Seu d'Urgell, pp. 7–349.
- Bofarull y Mascaró, Próspero, 1856. Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, publicada de Real orden por su cronista D. Próspero de Bofarull y Mascaró, Tomo XII, Censo de Cataluña ordenado en tiempo del rey Don Pedro el Ceremonioso. Barcelona: Imprenta del Archivo.
<https://archive.org/details/coleccindedocum15araggoog/mode/2up>.
- Bolòs i Masclans, Jordi, Hurtado Cuevas, Víctor, 2012. Atlas dels comtats de Pallars i Ribagorça (v806-v998). Rafael Dalmau, Barcelona.
- Bonet Donato, Maria, Sanmartí i Roset, Montserrat, 2018. Els hospitalers al Pallars i a l'Urgell (segles XII-XIII). Diplomatarí. Comandes i societat. Universitat de Lleida and Universitat Rovira i Virgili, Lleida and Tarragona.
- Coromines, Joan, 1965. “La Survivance du Basque jusqu'au Bas Moyen Age. Phénomènes de bilinguisme dans les Pyrénées centrales”. *Estudis de toponímia catalana I*, 93–152. Barcino, Barcelona, pp. 120–121.
- Coromines, Joan, 1970. *Toponímia d'Andorra. Estudis de toponímia catalana II*, 5–42. Barcino, Barcelona, Vol. II, 5–42.
- Coromines, Joan, 1972. *Tópica hespérica. Estudios sobre los antiguos dialectos, el substrato y la toponímia romances 2*. Gredos, Madrid, Vol. I, 130–156.
- Coromines, Joan, 1989-1997. *Onomasticon Cataloniae. Els noms de lloc i noms de persona de totes les terres de llengua catalana (8 vol.)*. Curial / La Caixa, Barcelona. <https://oncat.iec.cat>.
- Feliu Montfort, Gaspar, Salrach Marès, Josep M., 1999. Els pergamins de l'Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I. Vol III. Barcelona: Fundació Noguera. <https://www.fundacionoguera.com/publicacio/els-pergamins-de-larxiu-comtal-de-barcelona-de-ramon-borrell-a-ramonberenguer-i-volum-iii/>.
- Ferrer Godoy, Joan, 2009. Diplomatarí del monestir de Sant Joan de les Abadesses (995-1273). Fundació Noguera, Barcelona. <https://www.fundacionoguera.com/publicacio/diplomatari-del-monestir-de-sant-joan-de-les-abadesses-995-1273/>.
- Galmes de Fuentes, Álvaro, 1986. *Toponímia asturiana y asociación etimológica. Lletres asturianas 19*, 31–39. Academia de la Llingua Asturiana, Uviéu. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=43341959>.
- Miret i Sans, J., 1911-1912. “La fundació del monestir de Mur”. Dins de: *Boletín de la Real Academia de Buenas Letras. Reial Acadèmia de Bones Lletres, Barcelona*, pp. 112–123. VI.
- Nunes Alonso, Joan, 2013. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. <https://www.icgc.cat/ca/Ciutada/Informa-t/Diccionaris/Sistema-d-informaciogeografica>.
- Ordeig i Mata, Ramon, 1993. *Les dotalies de les esglésies de Catalunya (segles IX-XII)*, I-1. Vic: EH.
- Ostos Salcedo, Pilar, 1985. *Génesis, transición y formas del documento de los condes de Pallars (1286-1327)*. Universidad de Sevilla. Doctoral thesis.

<https://www.academia.edu/47770365/>

[Genesis_y_proceso_de_elaboracion_de_los_documentos_de_los_condes_de_Pallars_1288_1327.](#)

Palau i Baduell, Josep M., 2009. La moralitat dels clergues i laics als comtats de Pallars a través de les visites pastorals de 1314 i 1315. Master's Thesis. Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. <https://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/68511>.

Palau i Baduell, Josep M., 2015. El Bisbat d'Urgell a l'inici del segle XIV (a través de la visita pastoral de 1312 a 1315). Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Doctoral thesis. <https://www.tdx.cat/handle/10803/390948>.

Parisse, Michel, 2002. Quod vulgo dicitur: la latinisation des noms communs dans les chartes. Dins de: *Médiévales*, 42. Presses Universitaires de Vincennes, Paris, pp. 45–53. https://www.persee.fr/doc/medi_0751-2708_2002_num_21_42_1538.

Pinker, Steven, 2011. *The Guardian, the Observer*.

Pinker, Steven, 1994. *The Language Instinct*. William Morrow & Company, New York.

Pokorny, Julius, 1959. *Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch*. Francke Verlag Bern und München, Tübingen. <https://archive.org/details/indogermanisches02pokouoft/page/n3/mode/2up>.

Puig i Ferreté, Ignasi M., 1991. *Monestir de Santa Maria de Gerri (segles XI-XV)*. Col·lecció diplomàtica. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona.

Ravina Martín, Manuel, 1972. *Documentación de Pallars en el Archivo Ducal de Medinaceli de Sevilla*. Universidad de Sevilla. Facultad de Filología y Letras, 974–1229. Doctoral thesis.

Recasens i Vives, Daniel, 2017. *Fonètica històrica del català*. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona.

Sanpere i Miquel, Salvador, 1880. *Un estudi de toponomàstica catalana*. Girona: Impremta i llibreria de Vicens Dorca. <https://books.google.com/sv/books?id¼DFcTAAAYAAJ&printsec¼frontcover&hl¼es#v¼onepage&q&f¼false>.

Torruella Casañas, Joan, 2017. *Lingüística de corpus: génesis y bases metodológicas de los corpus (históricos) para la investigación en lingüística*. Peter Lang, Frankfurt am Main.

Official Nomenclature of Major Toponymy of Catalonia. Generalitat de Catalunya. <https://www.icgc.cat/Descarregues/Llocs/Nomenclator-oficial-detoponomia-major-de-Catalunya>.